

POTENCIAMOS EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE NUESTRO PAÍS

TECNOLOGÍAS LICENCIADAS CONICET

GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

CONICET

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas

GERENCIA
DE
VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA

Título original: *Tecnologías licenciadas CONICET. Potenciamos el desarrollo productivo de nuestro país*

Primera edición, noviembre 2023

Diseño editorial:

- Cooperativa de trabajo Argentina Multicolor Ltda.
- Gerencia de Vinculación Tecnológica

Potenciamos el desarrollo productivo de nuestro país

**TECNOLOGÍAS
LICENCIADAS
CONICET**

AUTORIDADES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Dr. Alberto Fernández

VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA NACIÓN

Mg. Daniel Fernando Filmus

AUTORIDADES CONICET

PRESIDENTA

Dra. Ana M. Franchi

VICEPRESIDENTA DE ASUNTOS CIENTÍFICOS

Dra. Claudia Capurro

VICEPRESIDENTE DE ASUNTOS TECNOLÓGICOS

Dr. Alberto Baruj

DIRECTORIO

Dr. Mario M. Pecheny

Dra. Luz M. Lardone

Lic. Maria Laura Correa

Dr. Félix D. Nieto Quintas

Dr. Manuel G. García Solá

Dr. Roberto D. Rivarola

GERENTE DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Dr. Sergio Romano

INDICE

Dra. Ana Franchi.....	9
BALANCES Y DESAFÍOS DEL CONICET.....	10
HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.....	15
Una mirada a futuro de la Vinculación Tecnológica del CONICET	
ACUERDOS DE LICENCIA.....	18
TAPABOCAS ATOM-PROTECT.....	19
Un escudo sanitario que resalta la importancia del sistema científico tecnológico argentino.	
SALUD AL ALCANCE DE TODAS Y TODOS.....	21
Test de detección molecular NEOKIT acerca los diagnósticos a los centros de atención primaria.	
NUESTRA RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA.....	23
La vacuna argentina contra el COVID-19, un motivo de orgullo para todas y todos los argentinos	
DE LAS GALECTINAS A GALTEC.....	25
Un recorrido desde el descubrimiento hacia el desarrollo de tecnologías para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades	
CUIDANDO LAS INFANCIAS.....	27
NOPUCID, el antipediculosis desarrollado por expertos de CONICET.	
PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO CAPILAR.....	29
ECOHAIR, un producto a base de plantas.	
CULTIVOS TOLERANTES A LOS EMBASTES DEL CLIMA.....	31
De la mano de BIOCERES, CONICET presenta los cultivos del futuro.	
LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL QUE MEJORA LA AGRICULTURA.....	33
Edición génica para impulsar la regeneración de los cultivos.	
CANNABIS MEDICINAL.....	35
Trabajando por un futuro con más opciones de tratamiento.	
CULTIVÁ CON CONFIANZA.....	37
Descubrí la papa modificada genéticamente para resistir al virus PVY.	
LOGRÁ CULTIVOS MÁS FUERTES Y SALUDABLES.....	39
Málica Plus impulsa el potencial de tus plantas.	

INNOVACIÓN PROMETEDORA EN LA BATALLA CONTRA EL CÁNCER.....	41
GSK y CONICET unen fuerzas para luchar contra el crecimiento tumoral	
EN BUSCA DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.....	43
Construí defensas naturales con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal	
BIBA.....	45
El primer alimento bebible a base de quinoa te da el impulso para seguir adelante.	
NUEVA LÍNEA DE PANIFICADOS PROTEICOS CON FÓRMULAS ALIMENTICIAS.....	47
Desarrolladas por CONICET para mejorar la calidad de vida de la comunidad	
UN BRINDIS POR LA CIENCIA	49
La levadura madre perdida de todas las levaduras <i>lager</i> .	
UN WHISKY AUTÓCTONO CON AROMAS PATAGÓNICOS.....	51
Elaborado con una levadura salvaje del bosque Llao-Llao	
INNOVACIÓN PARA AUMENTAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS CULTIVOS.....	53
Bioinsumos para una agricultura sustentable. Un inductor natural de la defensa vegetal.	
UNA MIRADA MÁS PROFUNDA.....	55
El Índice de Calidad de Vida (ICV) revela el estado de bienestar de la población argentina.	
LADRILLOS PET.....	57
La solución ecológica para componentes constructivos.	
LAS ABEJAS, NUESTRAS ALIADAS.....	59
El CONICET impulsa la polinización dirigida.	
MÚLTIPLES AMENAZAS, UNA SOLUCIÓN.....	61
Descubre los avances de RadBio en el tratamiento de enfermedades complejas.	
EL FUTURO ES FLEXIBLE.....	63
Descubrí cómo la nanocelulosa bacteriana mejora el rendimiento y durabilidad de los productos.	

PROTEGIENDO VIDAS.....	65
Descubrí el poder del Kit RT-qPCR de DetxMOL para detectar COVID-19	
EFICIENCIA Y PRECISIÓN UNIDAS.....	67
INBIO HIGHWAY revoluciona los diagnósticos de COVID-19 con la tecnología del CONICET.	
SALUD Y EFICIENCIA EN TUS MANOS.....	69
Las tiras de diagnóstico rápido de COVID-19 de Farmacoop.	
ANTIVIR.....	71
El barbijo inclusivo que te permite comunicarte con confianza.	
LAS LICENCIAS DE NUESTRAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA.....	73
GERENCIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL CONICET.....	78

La vinculación tecnológica constituye una herramienta crucial para transformar los resultados de la investigación en beneficios concretos para la sociedad. La contribución del sistema científico tecnológico al desarrollo productivo nacional promueve el crecimiento de los puestos de trabajo, al tiempo que inserta en el mercado productos de alta calidad, frutos del desarrollo nacional, para el consumo de las y los argentinos. Cuando la ciencia se entrelaza con la innovación, la investigación se traduce en soluciones tangibles. A lo largo de mi trayectoria he sido testigo del potencial transformador que reside en el corazón de la investigación científica. Cada descubrimiento, cada avance, lleva consigo la capacidad de cambiar paradigmas y mejorar nuestras vidas de maneras inimaginables.

En este libro, verán no solo un compendio de licencias del CONICET, sino también la narrativa de la conexión intrínseca entre el conocimiento generado por la comunidad científica y su aplicación en el ámbito comercial.

Encontrarán la esencia de nuestra misión: trascender los límites de la investigación y llevar el conocimiento más allá de los confines académicos. La gestión de licencias busca construir un enlace entre la investigación y la industria. Por eso, desde el CONICET trabajamos arduamente para optimizar estos procesos y generar incentivos que impulsen la colaboración entre el mundo académico y el empresarial.

Espero que este libro sirva como fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan construir puentes entre la ciencia y la industria, creando un futuro donde el conocimiento florezca no solo en laboratorios, sino también en la prosperidad de nuestra sociedad. Estas páginas constituyen un testimonio del compromiso de nuestra comunidad científica hacia el progreso de nuestra nación. Además, cada logro que celebramos en ellas expresa el esfuerzo y dedicación de las y los trabajadores de la Gerencia Vinculación Tecnológica para que el conocimiento pueda transformarse en innovaciones que impacten en nuestra sociedad. Por eso quiero que este libro sea también un tributo a su labor y que destaque la importancia vital de su trabajo en el tejido de nuestro progreso científico y económico.

Dra. Ana María Franchi
Presidenta del CONICET

BALANCES Y DESAFÍOS DEL CONICET

Por definición del Directorio del CONICET y su actual presidenta, la Dra. Ana Franchi, a partir del año 2020 la nueva gestión de la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT) se planteó el desafío de invertir el capital simbólico, humano y material del CONICET para ayudar a reconstruir el entramado socio-productivo del país dando respuesta a las demandas de la sociedad. Para eso fue central la definición de fortalecer, visibilizar y jerarquizar la Vinculación Tecnológica (VT) del Consejo en torno a su importancia para el desarrollo nacional y la soberanía tecnológica.

El contexto inesperado de afrontar una pandemia a pocos meses de asumir profundizó el grave contexto de pobreza, inflación e insostenibilidad de la deuda pública en la que se encontraba el país en el 2019. Aún en ese contexto de incertidumbre y adversidad, la VT de CONICET fue motivo de orgullo y fuerte reconocimiento por parte de la propia comunidad y de la sociedad argentina en general.

Según la 5ta Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, el 72% de la población se mostró muy o bastante conforme con la actuación de la comunidad científico-tecnológica durante la crisis sanitaria.

Durante el 2020 y 2021 se superaron todas las marcas históricas en términos nominales y reales de facturación de actividades de VT, de suscripción de convenios específicos con el sector público y privado, y de disminución de tiempos de tramitación de los expedientes. Además, se impulsaron iniciativas exitosas que permitieron hacerle frente a la pandemia desde diversas disciplinas del conocimiento. Es importante destacar también la política de diversificar los actores con los que el CONICET ejecutó su política durante la pandemia. Podemos destacar licencias de tecnologías de COVID que han llegado al mercado tanto con EBTs del CONICET (Neokit, Bamboo, DetXMol, CASPR), como con cooperativas (Farmacoop), laboratorios públicos (Laboratorios Chaqueños), PyMES de distintas provincias (KОВI, Inbio Highway, Indaltex, Adox, Laboratorios Wiener, Laboratorio Cassará), y grandes empresas argentinas (Elea). En el año 2023 esta política permitió convertir a la Argentina en uno de los ocho países del mundo que ha diseñado, desarrollado, validado en todas las etapas clínicas y producido una vacuna nacional como refuerzo contra el COVID-19, la "ARVAC Cecilia Grierson" junto al Laboratorio Cassará y la Universidad Nacional de San Martín.

En el año **2022**, ya en la etapa postpandemia, se demostró que se podía consolidar ese proceso de crecimiento. Se sostuvieron los mismos altos niveles de ingresos por convenios y regalías, y se generaron nuevos convenios de alto impacto en Argentina y en el mundo. Destacan el convenio de **licencia con GSK** (GlaxoSmithKline), el primer convenio de licencia en toda América Latina de GSK con una universidad/organismo público, y el primer convenio de licencia en Sudamérica de la industria farmacéutica por un anticuerpo monoclonal con el sector público, así como la **licencia con Danone** para el nuevo **Yogurísimo con tecnología del CONICET**, la nueva **licencia a Bioceres de la tecnología HaHB11** para otorgar resistencia al añegamiento que fortalece la línea de desarrollos nacionales de OGM iniciada con el HB4 junto a la Universidad Nacional del Litoral, y la inauguración de la **primera planta industrial de baterías de Litio en América Latina** junto a nuestra principal empresa de base tecnológica, **YPF Tecnología y la Universidad Nacional de La Plata**. A su vez, en términos de políticas públicas, desde la **gran área de ciencias sociales y humanidades** se trabajó junto a la Confederación Argentina de Sordos, en generar **aportes para la Ley de Lengua de Señas Argentina**, se fortaleció el desarrollo de la **Diplomatura Interpretación y Traducción Intercultural Wichi en Salta** y se llevó adelante un **proyecto con el Archivo de Abuelas de Plaza de Mayo**, a través del cual investigadores e investigadoras asesorarán en la elab-

boración de una política de preservación, catalogación, difusión del patrimonio y apertura de sus fondos para su consulta.

Los ingresos propios por actividades de VT muestran un sostenido crecimiento en términos reales a pesar del difícil contexto económico. Es importante destacar que **se consolidó el cambio en su composición con un aumento en el peso relativo de los convenios y las licencias por sobre los servicios**. Además, **se diversificaron los actores** con los que el CONICET se relaciona, trabajando fuertemente **con el sector público a través del Programa ImpactAr** y con **cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a través de las convocatorias a Proyectos Especiales de Innovación Social (PEIS)**, multiplicando en 10 la escala de las articulaciones con ambos sectores. Es igual de importante destacar que el **40% de los ingresos de VT provienen de Pequeñas y Medianas Empresas de Argentina**, demostrando su importancia para el desarrollo y la innovación de este sector clave en la generación de empleo argentino.

Con el objetivo de acompañar el aumento de inversión pública del Estado Nacional en proyectos de vinculación, **se creó un área especializada para gestionar los subsidios y financiamientos públicos relacionados a actividades de vinculación con terceros**. En el año 2022, se respondió al aumento del monto total de los subsidios tramitados por la gerencia, que pasaron de

de \$664.357.951 en 2021 a \$3.687.014.210 en el año 2022. Es fundamental, a partir de los programas y métricas mencionadas, destacar la centralidad que el aumento presupuestario previsto en ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación permite para el direccionamiento y fortalecimiento de la política de VT.

Desde su creación en 1958, distintas generaciones colaboraron para construir y consolidar al CONICET. Sin embargo, recién en 1984 (casi 30 años después de su fundación) el Consejo creó la primera área de vinculación tecnológica. Esto genera prácticas institucionales que llevan tiempo en modificar. Esta gestión no sólo ha hecho esfuerzos materiales en ese sentido, sino también simbólicos. En el año 2023, en honor al impulsor de esta primera área, el CONICET realizó la primera entrega del reconocimiento "Ing. Nivoli". Dicha distinción a la Vinculación Tecnológica busca reconocer la participación, puesta en valor de proyectos y gestión de la totalidad de los trabajadores del sistema científico-tecnológico nacional, sus investigadores, el personal de apoyo y el personal de administración de la vinculación tecnológica.

En materia de RRHH, se recuperó la **pérdida del 30% del personal de VT** sufrida durante el período 2015-2019, con un criterio de incorporación fuertemente federal. A excepción de la provincia de San Juan, el **2023 terminará con todas las Oficinas de VT reabiertas en su territorio**, con la con-

solidación de la Red Federal, con todo el **cuerpo directivo de la Gerencia de VT nombrado y consolidado** por primera vez en su historia, y con las **áreas internas reconstruidas en su totalidad**. A su vez, es menester destacar la **definición del Directorio de financiar la elaboración del plan bianual de capacitaciones y fortalecimiento para todo el personal de VT del organismo**.

A su vez, por primera vez en la historia del CONICET, el **área de VT** cuenta con **fondos presupuestarios propios del Tesoro** aprobados por el Congreso Nacional en la Ley de Presupuesto bajo el **Programa 20 "Desarrollo de políticas de Vinculación Tecnológica y Social"**. En el **2023**, la GVT planificó e implementó a partir de estos fondos la convocatoria **VinculAr "Fortalecimiento de la Vinculación Tecnológica en el Territorio"** con un presupuesto de **\$100 millones** destinado a la totalidad de sus Unidades Ejecutoras y CCTs y con el objeto de promover encuentros tecnológicos para tender puentes entre la ciencia, la industria y los sectores cooperativos, buscando acortar la distancia entre el saber científico tecnológico y las demandas sociales.

En cuanto a los **procesos de gestión**, se implementaron mejoras significativas. Se introdujo un procedimiento para convenios pre aprobados que disminuyó la **firma de convenios** a sólo **15 días**, y a su vez se desarrolló una versión adaptada para organismos públicos que facilita su suscripción por el sector. Se aprobó una nueva política de **delegación de**

funciones a la GVT, CCTs y UEs diseñada para mejorar los tiempos y el seguimiento de los trámites más frecuentes. Se implementó un nuevo procedimiento para alta de STANs que incluye una devolución formal a los institutos sobre los casos y una reducción de las áreas intervinientes. Además, se creó un nuevo proceso de firma virtual con las contrapartes para agilizar los convenios. En cuanto a los tiempos de tramitación, en el 2019 se promediaban 313 días (247 expedientes cerrados) desde que un expediente era caratulado, pasaba por todas las gerencias y se enviaba a la guarda temporal para su archivo. Actualmente, el promedio ronda los 50 días y la cantidad de expedientes tramitados aumentó un 30%.

Se planificó e implementó la Red Federal de Vinculación en el año 2021, logrando que la estructura de Oficinas de Vinculación Tecnológica cuente con una dependencia ejecutiva unificada con la Gerencia de Vinculación Tecnológica que resuelva de manera efectiva la operatividad del Consejo, y una conducción científica distribuida en los CCTs que oriente la vinculación a las agendas territoriales, a la reducción de asimetrías y al desarrollo de las economías regionales en constante diálogo con los actores del sistema científico universitario de cada región, las jurisdicciones, y el sistema socio productivo local, regional y nacional. A partir de ello, se consolidó el crecimiento de RRHH en las Oficinas de Vinculación Tecnológica de los CCTs y se impulsó la creación de la Red de Vinculadores Vincul.Ar con referentes de vinculación de todos los

institutos para continuar la participación e integración de miradas de nuestro Consejo.

Dentro de esta gestión también se destaca el **nuevo reglamento para las Empresas de Base Tecnológica CONICET**, que procura recuperar su rol para el desarrollo del sistema socio-productivo en Argentina. En los **últimos 3 años, se duplicó** el número de EBT CONICET, superando al día de hoy las **56 EBTs**. Se diseñó y distribuyó el **primer catálogo de Empresas de Base Tecnológica del CONICET** y se conformó la **Comisión de Vinculación Tecnológica** para acompañar la ejecución de la nueva política. Esto motivó que muchas universidades también impulsen nuevas normativas al respecto, que algunas Unidades Ejecutoras se planteen como espacios de incubación, y que el CONICET resuelva junto a la Oficina Anticorrupción de manera definitiva los planteos sobre conflictos de interés para darle mayor tranquilidad a su comunidad de investigadores e investigadoras en la temática.

En síntesis, el CONICET ha alcanzado logros significativos en la promoción, fortalecimiento y federalización de la vinculación tecnológica. Mediante una inversión constante en proyectos y recursos humanos, respaldados por un compromiso colectivo, se han superado desafíos y se ha consolidado un enfoque proactivo y dinámico en este ámbito, lo que ha contribuido de manera sustancial al desarrollo socio-productivo del país. Este libro, que recopila algunas de las licencias de mayor relevancia que se gestionaron

desde la Gerencia, busca dar a conocer el impacto positivo y el potencial transformador de la vinculación tecnológica, resaltando así el rol fundamental del CONICET en la construcción de un país con capacidad de innovación y soberanía tecnológica enfocada en sus propias demandas para un futuro más próspero y justo para la sociedad argentina.

Sin lugar a dudas, el camino hacia adelante presenta nuevos desafíos para la vinculación tecnológica en un contexto nacional y global desafiante. El CONICET se encuentra en una posición central para liderar iniciativas que aborden estos desafíos y contribuyan al desarrollo sostenible y a la innovación continua en el país.

Dr. Sergio Romano
Gerente de Vinculación Tecnológica

HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Una mirada a futuro de la Vinculación Tecnológica del CONICET

1. Impulso a la Innovación y el Desarrollo Nacional

Reforzar el papel del CONICET para potenciar las capacidades científico-tecnológicas, mejorar la infraestructura de innovación y facilitar colaboraciones público-privadas. Todo esto con el objetivo de contribuir significativamente al desarrollo autónomo de nuestro país y al progreso en el ámbito científico-tecnológico, beneficiando directamente a la calidad de vida de la población.

2. Un CONICET amplio y diverso

Consolidar la expansión y el enriquecimiento del tejido de relaciones institucionales con el que se vincula el CONICET: empresas, cooperativas, organizaciones sociales y gobiernos locales, con el fin de abordar las problemáticas sociales y territoriales de nuestro país de manera efectiva, atendiendo a las desigualdades de género.

3. Integración regional para el valor local

Establecer programas de colaboración

internacional en el ámbito de la vinculación tecnológica para fomentar el intercambio de conocimientos y tecnologías con instituciones y empresas de otros países que permitan consolidar el agregado de valor argentino en las cadenas de producción regionales y globales, y consolidar el rol de la ciencia y la tecnología en el entramado productivo del Mercosur y la región.

4. Infraestructura para la Innovación

Fortalecer la infraestructura de escalado, prototipado, incubación y espacios colaborativos para la vinculación tecnológica en la Red Institucional del CONICET y en articulación con las universidades nacionales y organismos de Ciencia y Técnica.

5. Inversión Estratégica para el progreso tecnológico

Continuar el financiamiento del CONICET al Fondo de Patentes para sostener la cartera global de patentes de nuestro organismo que es hoy la

más amplia de argentina, y ampliar el financiamiento del Tesoro Nacional al Programa 20 del CONICET en la Ley de Presupuesto en sintonía con los aumentos previstos en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para que nuestro organismo pueda potenciar el financiamiento de las actividades y proyectos de vinculación tecnológica en todas las unidades de nuestra Red Institucional.

6. Institutos Tecnológicos del CONICET

Actualizar la forma de organización de aquellas Unidades Ejecutoras centradas en investigación aplicada y/ o con una fuerte relación con el medio socio-productivo que permita consolidar una red de institutos tecnológicos con mayor agilidad en la administración y tramitación de sus recursos, y que fortalezca orgánicamente el rol de la vinculación tecnológica en la Red Institucional del CONICET.

7. Empresas de Base Tecnológica CONICET

Consolidar el programa de promoción y el desarrollo de empresas de base tecnológica para incrementar el apoyo del Consejo a sus EBTs, sostener la radicación y el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas en Argentina, potenciar el crecimiento de sus capacidades y mejorar los niveles de articulación e inversión público-privada a partir de la participación del Consejo en su capital accionario y en el fortalecimiento del rol de la Comisión de Vinculación Tecnológica.

8. Evaluación integral de las trayectorias

Potenciar junto a la Vicepresidencia de Asuntos Tecnológicos y a la Gerencia de Evaluación y Planificación un sistema de registro accesible y homogéneo de las actividades de vinculación tecnológica y social que facilite su evaluación en las distintas comisiones disciplinares.

9. Jerarquización del personal

Continuar el proceso de jerarquización y fortalecimiento del personal de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, tanto en su estructura central como en la Red Federal de Vinculación Tecnológica, con el objetivo de continuar reduciendo las asimetrías territoriales y las capacidades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la temática. Nuestras metas para el 2032 son: alcanzar el 1.5% de vinculadores/as sobre agentes y becarios del CONICET; mejorar la estructura orgánica a partir de la creación efectiva de las jefaturas, coordinaciones y direcciones planificadas; y la consolidación de una carrera unificada del personal de apoyo y del personal administrativo que contemple y valore las distintas trayectorias del Consejo.

10. Formación continua para la excelencia

Profundizar el Programa Bidual de Formación y Capacitación de todo el personal de la Red institucional de Vinculación Tecnológica para consolidar sus temáticas e incluir también al personal de la carrera de

investigación científica, a becarios y personal de apoyo

11. Carreras y Becas para el Desarrollo Nacional

Fomentar el ingreso de personal a las Carreras de Investigador Científico y Tecnológico y de Personal de Apoyo a la investigación, así como propiciar la creación de un Programa Nacional de Becas de formación orientado a la resolución de problemáticas sociales y productivas identificadas en el marco de la Ley 27.738 del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y los desafíos nacionales allí propuestos.

12. Coordinación Estratégica para la Innovación

Potenciar la articulación entre las instituciones del Polo Científico Tecnológico a través de la creación de un ámbito de coordinación entre la Agencia I+D+i, el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación y el CONICET para el desarrollo de nuevas herramientas de financiamiento y fondos específicos para la maduración de tecnologías. Esta mesa tendrá su antecedente en la Unidad Coronavirus y la resolución tripartita que creó el grupo interinstitucional de Gestión del Conocimiento, la Propiedad Intelectual y la Transferencia de Tecnología.

13. Gestión Unificada para una Vinculación Eficiente

Desarrollar un sistema ágil y unificado de gestión de la vinculación tecnológica entre el CONICET y las instituciones que componen el Consejo

Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que facilite tanto la tramitación, administración, distribución y ejecución de los fondos de vinculación tecnológica como la evaluación de las actividades realizadas por los investigadores e investigadoras.

14. Mayor impacto en la comunicación de la Innovación

Integrar las estrategias de comunicación, difusión y eventos para promover una mayor visibilidad y reconocimiento de las iniciativas de vinculación tecnológica del CONICET a nivel nacional e internacional. Visibilizar los logros en innovación para que la sociedad los haga propios

15. Participación Ciudadana en la Vinculación Tecnológica

Incorporar al área de Vinculación Tecnológica la participación activa de la sociedad civil en el proceso de vinculación tecnológica, a través de programas de divulgación científica y eventos de participación ciudadana.

16. Evaluación Efectiva para un Impacto Medible

Desarrollar una mirada común sobre el conjunto de indicadores de impacto y resultados para evaluar de manera efectiva el rendimiento y los logros de las actividades de vinculación tecnológica del CONICET en todo el territorio nacional.

ACUERDOS DE LICENCIA

La Gerencia de Vinculación Tecnológica tiene como uno de sus objetivos promover el acceso de la población a los desarrollos tecnológicos de los investigadores e investigadoras del CONICET.

Nuestros Acuerdos de Licencia autorizan a distintos actores del sector público, privado y de la sociedad civil para la utilización de tecnologías específicas con fines académicos, comerciales y sociales.

Los Acuerdos de Licencia posibilitan la elaboración de productos innovadores de alta calidad, la creación de puestos de trabajo, el mejoramiento de los procesos productivos y, en consecuencia, el desarrollo del sector productivo nacional y la competitividad internacional de las cooperativas, PyMEs y grandes empresas de nuestro país. Asimismo, los licenciamientos a entidades públicas y organizaciones civiles permiten del utilización de conocimiento científico para la elaboración de estrategias innovadoras que contribuyan a combatir problemáticas sociales y brindar oportunidades concretas a los sectores que lo necesiten.

TAPABOCAS ATOM-PROTECT

Un escudo sanitario que resalta la importancia del sistema científico tecnológico argentino

/ LA VINCULACIÓN ENTRE LA PYME KOVI Y DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES PERMITIÓ LA RÁPIDA CONFECCIÓN DE UN PRODUCTO DE SUMA IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, DEMOSTRANDO LOS ALCANCES QUE PUE-DE TENER UN PROYECTO DONDE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO COOPERAN ENTRE SÍ.

De este modo, el sistema científico y tecnológico argentino consiguió contribuir con la protección de la población a través de la asociación con una pequeña empresa que confió en él para la creación de un producto innovador, comercializable y de gran importancia sanitaria para nuestro país.

El tapabocas ATOM PROTECT está realizado con telas tejidas de algodón poliéster que, al ser tratado con productos antivirales y antimicrobianos desarrollados por el equipo de investigación, adquiere la propiedad de inactivar virus y matar bacterias y hongos.

De esta manera, además de disminuir la probabilidad de infectarse con el patógeno

que provoca el COVID 19 a través de la nariz y la boca, su carácter bactericida y antimicótico ayuda a que el usuario respire una menor cantidad de sus propios gérmenes y previene el contagio a otras personas.

Se fabricaron más de 10.000.000 de unidades en el país y la empresa facturó más de 1500 millones de pesos.

10.000.000 de razones para seguir apostando a la ciencia y la tecnología argentina

Estos resultados palpables subrayan la necesidad continua de apoyar y fortalecer la investigación científica y la colaboración intersectorial para enfrentar eficazmente desafíos sanitarios y promover el progreso sostenible del país.

La creación y producción exitosa del tapabocas ATOM-IPROTECT, destaca la relevancia estratégica del sistema científico tecnológico argentino.

Investigadores:
Silvia Goyanes, Roberto Candal,
Griselda Polla y Ana María Llois

Unidad ejecutora:
IFIBA- DF-UBA, IIIA-UNSAM,
ANPCyT y CONICET

Licenciatarios:
KIVI

Ubicación:
Berazategui - Provincia de
Buenos Aires

SALUD AL ALCANCE DE TODAS Y TODOS

El test de detección molecular NEOKIT acerca los diagnósticos a los centros de atención primaria

/ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA INCREMENTADO LA NECESIDAD DE CONTAR CON MÉTODOS DIAGNÓSTICOS CAPACES DE DETECTAR AGENTES INFECCIOSOS DE MANERA RÁPIDA, SIMPLE Y CON UN BAJO COSTO QUE PERMITAN SU UTILIZACIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD O EN ÁREAS CON ESCASA INFRAESTRUCTURA MÉDICA. PARA ATENDER A ESTA DEMANDA, INVESTIGADORES DEL CONICET DESARROLLARON TESTS QUE PERMITEN TESTEAR MUESTRAS DE ARN O ADN Y OBTENER RESULTADOS EN MENOS DE DOS HORAS, CON IGUAL O MAYOR SENSIBILIDAD QUE OTRAS TÉCNICAS MÁS LABORIOSAS, COMO LA PCR EN TIEMPO REAL

Inicialmente, esta tecnología fue desarrollada para la detección del agente infeccioso del Mal de Chagas, presente especialmente en áreas rurales donde la falta de infraestructura y personal capacitado para técnicas diagnósticas constituía una barrera significativa. Sin embargo, su versatilidad demostró ser crucial durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, llevando a una adaptación de esta tecnología para lograr diagnósticos rápidos de este virus.

La empresa pionera en este desarrollo es NEOKIT, una Empresa de Base Tecnológica conformada por investigadores de CONICET y de la Fundación Cassará. Esta entidad desempeñó un papel fundamental al transformar estos avances en productos médicos de diagnóstico, los cuales recibieron la aprobación correspondiente de la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).

PERMITEN TESTEAR MUESTRAS DE ARN O ADN Y OBTENER RESULTADOS EN MENOS DE DOS HORAS

En la actualidad, NEOKIT ha diversificado su oferta y cuenta con varios kits de detección que posibilitan el diagnóstico de diversos agentes infecciosos. Estos kits son aplicables tanto en entornos médicos para uso humano como en el ámbito veterinario y agrícola, destacando así la contribución significativa de esta tecnología al campo de la salud y la detección de enfermedades.

Investigadores:

Adrián Vojnov (responsable técnico), Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stoláowicz.

Unidad ejecutora:

Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein (CONICET - Fundación Pablo Cassará).

Licenciatarios:

NEOKIT S.A.S.

Ubicación:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NUESTRA RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

La vacuna argentina contra el COVID-19, un motivo de orgullo para todas y todos los argentinos

/ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, INVESTIGADORES CONICET HAN TRABAJADO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PRIMERA VACUNA ARGENTINA PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA COVID-19, PROVOCADA POR SARS-COV-2.

La pandemia causada por el COVID-19 requirió de un sistema científico tecnológico nacional presente, capaz de responder a las demandas del sistema sanitario, a través del desarrollo de candidatos vacunales y de nuevas terapias. Para poder cumplir con esta demanda, los equipos de investigación del CONICET en particular y del mundo en general debieron estudiar en tiempo récord la enfermedad en busca de soluciones concretas, con el objetivo de dar respuesta a la emergencia sanitaria.

La vacuna desarrollada completamente en Argentina se diseñó para ser utilizada como refuerzo de las vacunas actuales. Estudios clínicos confirmaron su seguridad, tolerabilidad y efectividad, dichos ensayos fueron evaluados y apro-

dos por ANMAT. La vacuna funciona en base a proteínas recombinantes, permitiendo desarrollar rápidamente respuestas específicas para variantes virales locales. Esta tecnología es utilizada desde hace décadas para fabricar diferentes vacunas que protegen a niños y niñas recién nacidos contra la hepatitis B y a adolescentes contra el Virus del Papiloma humano (VPH).

ESTE DESARROLLO POSICIONA A LA ARGENTINA EN UN GRUPO SELECTO DE 8 PAÍSES

Es remarcable que esta tecnología permite desarrollar vacunas de fácil almacenamiento, esto podría facilitar el transporte y distribución, siendo opciones más económicas y dando respuestas tecnológicas a necesidades de la población argentina.

La vacuna será comercializada de la mano del Laboratorio Pablo Cassará, empresa farmacéutica argentina que valora y acompaña los avances de la investigación en el campo de las ciencias médicas y biológicas, promueve el desarrollo de la ciencia, la investigación, escalando las tecnologías en función de satisfacer las demandas de la comunidad.

La posibilidad de desarrollar tecnologías como esta en nuestro territorio implica, además de un mecanismo imprescindible para el cuidado de la vida de la población, un avance significativo en materia de soberanía nacional.

Investigadores:

Juliana Cassataro (responsable técnica), Karina Alejandra Pasquevich, Mirta Lorena Coria, Guillermo Giambartolomei, María Victoria Delpino, et al.

Unidad ejecutora:

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO - UNSAM / CONICET), Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM - UBA / CONICET), Instituto de Investigaciones Biomédicas de Retrovirus y Sida (INBIRS - UBA / CONICET).

Licenciatarios:

Laboratorio PABLO CASSARA S.R.L.

Ubicación:

Provincia de Buenos Aires.

ARVAC

Cecilia Grierson

DE LAS GALECTINAS A GALTEC

Un recorrido desde el descubrimiento hacia el desarrollo de tecnologías para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades

/ NUEVOS ENFOQUES TERAPÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES AUTOINMUNES E INFLAMATORIAS, BASADOS EN LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LAS GALECTINAS. EL RECORRIDO CIENTÍFICO DE LA GLICOMEDICINA OFRECE PERSPECTIVAS CONCRETAS PARA NUEVAS TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. SE TRATA DE UNA MIRADA PRAGMÁTICA A LA INVESTIGACIÓN QUE PODRÍA CAMBIAR LA FORMA EN QUE ENFRENTAMOS ESTAS PATOLOGÍAS EN ARGENTINA.

Las primeras investigaciones revelaron que Galectina-1 (Gal-1) desempeña un papel clave en la regulación del sistema inmunológico y previene enfermedades autoinmunes relacionadas con la edad. Luego, a partir de muestras de pacientes con melanoma, se confirmó que bloquear otra sustancia llamada Factor de Crecimiento de Endotelio Vascular (VEGF por sus siglas en inglés) podría activar Gal-1, fomentando la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es en base a estos estudios que la comunidad científica desarrolló un anticuerpo humano capaz de inhibir este proceso en células de laboratorio.

En 2023, luego de tres décadas de investigación, el equipo fundó GALTEC para desarrollar estrategias terapéuticas basadas en estos descubrimientos. La empresa de base tecnológica reúne especialistas abocados al estudio del cáncer y de enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

La empresa cuenta con dos líneas específicas de desarrollos avanzados: por un lado, el anticuerpo monoclonal anti Gal-1, dirigido a cáncer (entre ellos, colorrectal); por el otro, una proteína recombinante basada en variantes de

**UN EQUIPO
COMPROMETIDO
CON LA SALUD
DE LAS Y LOS
ARGENTINOS**

Gal-1, dirigida a enfermedades inflamatorias (entre ellos, esclerosis múltiple). Comprometido con el desarrollo de nuevas herramientas para cuidar la salud de las y los argentinos, su equipo busca nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de estas patologías.

El objetivo de llevar adelante estos desarrollos y constituir este tipo de empresa es que los avances logrados en décadas de trabajo puedan transformarse en tecnologías y productos que beneficien a la sociedad y mejoren la calidad de vida de la población. La intención es que el conocimiento sirva para resolver problemáticas sociales y que las y los argentinos puedan contar con un sistema de salud de calidad, que promueva la inclusión.

Investigadores:
Gabriel Rabinovich, Juan M. Pérez Saez, Pablo F. Hockl, Karina Mariño, et al.

Unidad ejecutora:
Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)

Licenciario:
GALTEC.

Ubicación:
CABA

CUIDANDO A LAS INFANCIAS

NOPUCID, el antipediculosis desarrollado por expertos de CONICET

**/ NOPUCID ES UN PRODUCTO CAPILAR ANTIPE-
DICULOSIS CREADO A PARTIR DEL PROGRAMA DE
INVESTIGACIONES CONJUNTAS ELEA – CONICET.
ESTÁ COMPUESTO POR UN ELEMENTO QUE, AL NO
VERSE AFECTADO POR LOS MECANISMOS DE RE-
SISTENCIA DE LOS PIOJOS, TIENE ALTA EFICACIA.
ADEMÁS, SU ACCIÓN TIENE BAJO RIESGO TOXICO-
LÓGICO EN HUMANOS.**

En las últimas décadas, la prevalencia de piojos aumentó mundialmente a causa de la evolución de la resistencia en las poblaciones expuestas a este parásito. Esto produjo un fuerte impacto en el éxito terapéutico y pasó a ser un tema preocupante para las autoridades de salud de muchos países. Así surgió la necesidad de investigar, desarrollar y producir nuevos pediculicidas basados en compuestos novedosos que no estén afectados por los mecanismos de resistencia, y de bajo riesgo toxicológico en humanos

La mayoría de los productos pediculicidas contienen compuestos que afectan selectivamente al sistema nervioso del insecto. Con el transcurso del uso, van perdiendo

efectividad a causa del surgimiento de mecanismos de resistencia en los insectos. Por este motivo, se desarrollaron compuestos alternativos para combatir estos parásitos y dar respuesta a una preocupación para la salud de la población pediátrica.

El formulado está basado en nanopartículas de silicio inmersas en un éster de ácido graso de baja viscosidad, llamado miristato de isopropilo, una combinación de componentes que mostró un importante efecto de potenciación de la actividad piojicida. El producto ejerce su acción específica sobre

**EL PRODUCTO NO
POSEE RIESGO
TÓXICO PARA EL
SER HUMANO.**

la cutícula o esqueleto externo del piojo. Dado que este órgano no existe en humanos, el producto no posee riesgo tóxico para las personas.

En Argentina, la pediculosis (infestación por piojos) afecta a una alta proporción de la población infantil. Por ello, científicos del CONICET orientaron sus investigaciones en esta temática y mediante el programa de Investigaciones conjuntas de ELEA – CONICET desarrollaron un producto que es comercializado por Laboratorios ELEA. Este trabajo fue desarrollado en el Departamento de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (DIPEIN), creado a partir de un convenio CITEFA-CONICET, que tiene por objetivo la optimización del control de insectos plaga. El DIPEIN pertenece al CITEDEF (Instituto de Investigaciones

Investigadores:
María Inés Picollo, Ariel Toloza, Claudia Vassena, et al.

Unidad ejecutora:
Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF - MINDEF / CONICET).

Licenciatarios:
Laboratorios ELEA.

Ubicación:
Villa Martelli.

Científicas y Técnicas para la Defensa y es uno de los seis integrantes de la Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa (UNIDEF - MINDEF / CONICET.

PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO CAPILAR

ECOHAIR, un producto a base de plantas

/ CON BASE EN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE SE SERVÍAN DE LA JARILLA CON FINES MEDICINALES, INVESTIGADORES DEL CONICET ESTUDIARON SUS PROPIEDADES Y LA COMBINARON CON LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DEL CAFÉ DESCAFEINADO PARA LOGRAR UN PRODUCTO CAPILAR DE ORIGEN NATURAL QUE DETIENE Y PREVIENE LA CAÍDA DEL PELO Y REVITALIZA EL CRECIMIENTO CAPILAR PARA COMBATIR LA CALVICIE.

ECOHAIR representa el resultado de una investigación centrada en sustancias de origen vegetal, específicamente en los principios activos extraídos de la jarilla y el café. Estos compuestos locales han evidenciado su eficacia en el tratamiento contra la calvicie y alopecias no cicatriciales, sin provocar efectos adversos ni interferir con la actividad hormonal.

Con el firme propósito de crear un producto beneficioso para la salud cutánea, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tratamientos Capilares de Laboratorios Garré Guevara ha formulado una loción fitocosmética de uso diario.

Es importante destacar que esta loción está exenta de alcohol y parabenos y se encuentra diseñada para revitalizar el crecimiento capilar, convirtiéndose en una herramienta efectiva en la lucha contra la calvicie.

El respaldo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), obtenido tras la participación en una convocatoria, ha permitido a esta PyME dar un paso significativo hacia la elaboración de productos de salud capilar con un enfoque sostenible.

**UNA LOCIÓN
FITOCOSMÉTICA DE
USO DIARIO QUE NO
CONTIENE ALCOHOL
NI PARABENOS**

Este impulso financiero tiene como objetivo principal la creación de productos que no solo beneficien a los usuarios, sino que también minimicen su impacto ambiental.

Las investigaciones que han dado vida a ECOHAIR fueron lideradas por destacadas científicas y científicos del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQuiMeFa) del CONICET. El equipo, encabezado por las doctoras Claudia Anesini y María Rosario Alonso, junto al doctor Roberto Davicino, ha desempeñado un papel crucial en la consecución de este proyecto innovador, marcando así un hito en el campo de la salud capilar y la investigación científica.

Investigadores:
Claudia Alejandra Anesini,
Roberto Carlos Davicino

Unidad ejecutora:
Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA - CONICET),
Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas San Luis (IMIBIO-SL).

Licenciatarios:
Laboratorios Garré Guevara S.R.L.

Ubicación:
Buenos Aires.

CULTIVOS TOLERANTES A LOS EMBATES DEL CLIMA

De la mano de Bioceres, CONICET presenta el maíz del futuro

/ Un trabajo interdisciplinario de investigadores del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL, UNL-CONICET) demuestra la mejora en la tolerancia al estrés hídrico en maíz, soja y trigo, a partir de la expresión del gen de girasol HaHB4 (*Helianthus annuus* homeobox 4) y, además, la mejora en su tolerancia al anegamiento y la defoliación, a partir de la expresión del gen HaHB11 (*Helianthus annuus* homeobox 11). Al emplear estas tecnologías en los cultivos, se obtuvieron variedades tolerantes al estrés hídrico y abiótico. El desarrollo fue transferido a la empresa Bioceres semillas S.A. en el marco de un acuerdo de licencia.

En un contexto donde se pierden toneladas de alimentos por diversos motivos, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) patentaron la tecnología Hahb4 en 2004. Se trata de una construcción génica en base al gen del girasol Hahb4, que contiene resistencia a la sequía, dado que mejora la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés y les permite tolerar un lapso de tiempo prolongado con una ingesta de agua pequeña a lo largo de su ciclo de vida.

A través de esta tecnología, los cultivos mejoran su rendimiento y rentabilidad; se han obtenido híbridos con una biomasa incrementada y se ha elevado el rendimiento del grano. Sin embargo, el desempeño del cultivo aún representa un desafío, dada su vulnerabilidad a los distintos tipos de estrés ambiental, en particular durante el periodo de formación de la semilla. La tecnología ya se encuentra aprobada en Argentina, EEUU, Brasil, Canadá, Paraguay, lo cual constituye un paso fundamental para su inserción global.

**EL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS
HAHB4 Y HAHB11
PERMITIÓ MEJORAR
LA TOLERANCIA AL
ANEGAMIENTO Y EL
ESTRÉS HÍDRICO**

El uso de la tecnología HaHB11 permitió mejorar la tolerancia al anegamiento y la defoliación por viento del cultivo de maíz, sin presentar inconvenientes en el rendimiento durante condiciones normales de crecimiento. Con el objetivo de generar un producto comercial a partir de esta tecnología, se entregó una licencia a la empresa Bioceres, la cual cuenta con una reconocida trayectoria en investigación y desarrollo de tecnologías para el agro y la industria. Esta articulación permitirá avanzar en los ensayos a campo para la evaluación de la tecnología en distintas condiciones agroecológicas, requisito necesario para el cumplimiento de la normativa regulatoria.

El maíz es uno de los cultivos más importantes en términos de producción mundial, representando una importante parte de la dieta de la población.

Investigadores:
Responsable técnica: Raquel Chan, Jesica Raineri.

Unidad ejecutora:
Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (Universidad Nacional del Litoral - CONICET).

Licenciatarios:
Bioceres S.A.

Ubicación:
Santa Fe.

En ese sentido, las mejoras que proveen estas tecnologías significan un importante avance para la producción agrícola.

LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL QUE MEJORA LA AGRICULTURA

Edición génica para impulsar la regeneración de los cultivos

/ UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL, INTEGRADO POR CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO Y EL CONICET, HA DESARROLLADO HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LA REGENERACIÓN EN PLANTAS Y EDICIÓN GÉNICA DE LOS CULTIVOS. LA TECNOLOGÍA HA SIDO LICENCIADA DE MANERA NO EXCLUSIVA A DISTINTAS EMPRESAS QUE EMPLEAN TÉCNICAS DE EDICIÓN GÉNICA PARA EL MEJORAMIENTO VEGETAL.

Los recientes avances en las técnicas de edición génica han permitido generar cultivos con características mejoradas. Sin embargo, en algunos casos, el uso de estas herramientas ve limitada su aplicación, ya que ciertas plantas no se regeneran de manera correcta o sus genotipos no se pueden transformar con facilidad. La edición genética de las células, entonces, comienza como un proceso relativamente sencillo, pero la regeneración posterior de plantas fértiles puede resultar poco eficiente. En los procesos de generación de plantas transgénicas, ocurren situaciones similares.

El grupo de investigación internacional que involucra al CONICET ha estudiado esta problemática y ha logrado demostrar que es posible afrontar el problema a través de la formación de complejos GRFs-GIF. Los GRFs (del inglés, Growth-Regulating Factors) son factores de transcripción específicos de plantas que se encuentran involucrados en el control del crecimiento. Junto con GIF (GRF-Interacting Factors), forman complejos que regulan la transcripción de los genes.

**EL HALLAZGO PERMITIÓ
DESARROLLAR UN
MÉTODO DE
OBTENCIÓN DE
PLANTAS CON UNA
MAYOR CAPACIDAD DE
REGENERACIÓN**

Una quimera GRFs-GIF es capaz de estimular los procesos de regeneración y facilitar la edición génica en cultivos de interés agronómico como trigo, arroz, vid y cítricos. El hallazgo permitió desarrollar un método de obtención de plantas con una mayor capacidad de regeneración.

Investigador:
Javier Palatnik

Unidad ejecutora:
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (UNR - CONICET)

Ubicación:
Santa Fe.

CANNABIS MEDICINAL

Trabajando por un futuro con
más opciones de tratamiento

/ EL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PUSO A DISPOSICIÓN SUS CAPACIDADES CIENTÍFICO TÉCNICAS, RECURSOS HUMANOS, ESPACIOS FÍSICOS DE CULTIVO INDOOR E INVERNÁCULOS Y LOGRÓ DESARROLLAR 6 VARIEDADES DE CANNABIS QUE FUERON INSCRIPTAS EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CULTIVAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE).

Whale Leaf Farm es un empresa localizada en la Ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, que se dedica a la producción y distribución de productos derivados de cannabis medicinal. Su principal objetivo es promover el acceso de la población al cannabis con fines terapéuticos, garanti-

El desarrollo de estas semillas se llevó adelante de la mano de la Empresa de Base Tecnológica (EBT) CANNABIS CONICET creada con el objetivo de favorecer el acceso de la población al cannabis con fines terapéuticos y entendiendo la importancia de estudiar las propiedades medicinales del cannabis y el potencial industrial del cáñamo.

Recientemente, CONICET ha otorgado a la empresa Whale Leaf Farm una licencia para la producción y explotación comercial de dos variedades de semillas, “Pachamama” y “Malvina”, por el término de diez años. La variedad “Malvina” tiene una genética co-rrespondiente al quimiotipo I, alta en tetrahi-drocannabinol (THC., mientras que “Pacha-mama” tiene una genética correspondiente al quimiotipo III, alta en cannabidiol (CBD).

**LAS DOS
PRIMERAS
VARIEDADES
DE CONICET
EN EL
MERCADO**

zando la calidad, composición y trazabilidad de la materia prima.

Ambas variedades de semillas contribuirán con la producción de fitopreparados para el tratamiento, bajo supervisión médica, de diversas patologías.

Investigadores:
Gregorio Bigatti, Tomas Bosco.

Unidad ejecutora:
Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC - CONICET), Instituto de Biología de Organismos Marinos (BIOMAR - CONICET).

Licenciatarios:
WHALE LEAF FARM S.A

Ubicación:
Puerto Madryn, Chubut.

CULTIVÁ CON CONFIANZA

Descubrí la papa modificada genéticamente para resistir al virus PVY

/ INVESTIGADORES CONICET DESARROLLARON UNA TECNOLOGÍA QUE OTORGA RESISTENCIA AL VIRUS PVY (POTATO VIRUS Y) QUE DAÑA LOS CULTIVOS DE PAPA. LA EMPRESA TECNOPLANT S.A. LLEVA ADELANTE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA VARIEDAD DE PAPA SPT TICAR MODIFICADA GENÉTICAMENTE QUE PERMITE MINIMIZAR LAS PÉRDIDAS EN LA COSECHA.

denominada SPT TICAR es llevada adelante por la empresa local TecnoPlant S.A. (integrante del Grupo Farmacéutico Sidus).

La transmisión del virus PVY es producida por la siembra de semillas de papa infectadas. Las pérdidas de productividad del cultivo oscilan entre el 20% y el 80%, perjudicando económicamente a los productores y la oferta para su consumo.

Con el objetivo de brindar una solución para esta problemática, el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI-CONICET) trabajó en el proyecto biotecnológico, logrando desarrollar una papa transgénica resistente a este patógeno.

Actualmente la comercialización de la variedad de papa modificada genéticamente

**HERRAMIENTA
CLAVE PARA
FAVORECER LA
PRODUCCIÓN
DEL CULTIVO
DE PAPA CON
LOS BENEFICIOS
AL SECTOR
PRODUCTIVO
NACIONAL.**

De esta manera, la sinergia entre el sistema científico tecnológico y la empresa especializada en biotecnología logró aportar una herramienta clave para favorecer la producción del cultivo de papa con los beneficios al sector productivo nacional. La papa STP TICAR permite minimizar pérdidas en la cosecha potenciando los beneficios productivos-económicos.

LA COMERCIALIZACIÓN ES LLEVADA ADELANTE POR LA EMPRESA LOCAL TECNOPLANT S.A.

Investigadores:

Fernando Félix Bravo Almonacid,
Alejandro Néstor Mentaberry.

Unidad ejecutora:

Instituto de Investigaciones en
Ingeniería Genética y Biología
Molecular "Dr. Hector N. Torres"
(INGEBI - CONICET).

Licenciarios:

TecnoPlant S.A.

Ubicación:

Ciudad de Buenos Aires.

LOGRÁ CULTIVOS MÁS FUERTES Y SALUDABLES

Málica Plus impulsa el potencial de tus plantas

/ A PARTIR DE UNA INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTÉTICOS Y BIOQUÍMICOS (CEFOBI), SE DESARROLLÓ UNA TECNOLOGÍA DENOMINADA "MÁLICA PLUS", QUE CONSISTE EN UN MÉTODO PARA INDUCIR EL CRECIMIENTO Y/O LA FLORACIÓN TEMPRANA DE LAS PLANTAS.

Con el objetivo de potenciar los cultivos, la tecnología denominada "Málica Plus" consiste en un método para inducir el crecimiento y/o la floración temprana de las plantas, basado en la expresión de la enzima málica no fotosintética de maíz (EM-NADP, AY315822) bajo el promotor del canal de potasio de *A. thaliana* (KAT1) para obtener plantas transgénicas con di-chas características.

El método patentado por los investigadores del CEFOBI a finales del año 2017 utiliza una enzima de maíz para controlar la apertura de los estomas, es decir, de pequeñas aberturas por medio de las cuales las plantas regulan el intercambio de gases con el aire. La enzima ayuda a gestionar esta apertura y otras funciones en las células de las plantas, reduciendo la pérdida de agua a través de la cutícula.

Una de las ventajas de esta tecnología aplicada a plantas cultivadas es que el tiempo hasta la floración se acorta a siete semanas, mientras que en las plantas salvajes este proceso puede demorar hasta diez semanas.

La planta modificada presenta una mayor captación de dióxido de carbono y un mejor aprovechamiento del agua.

EL TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN SE ACORTA A SIETE SEMANAS

**ESTAS CARACTERÍSTICAS
PERMITEN OBTENER
CULTIVOS MÁS FUERTES
Y SALUDABLES EN
MENOS TIEMPO,
INCREMENTANDO TANTO
LA PRODUCTIVIDAD
COMO LA CALIDAD DE LA
COSECHA.**

Investigadores:

María Fabiana Drincovich
(responsable técnica), Gabriela
Müller, María Valeria Lara, Pablo
Oitaven.

Unidad ejecutora:

Centro de Estudios Fotosintéticos y
Bioquímicos (Universidad Nacional
de Rosario - CONICET).

Licenciatarios:

Bioceres S.A.

Ubicación:

Santa Fe

INNOVACIÓN PROMETEDORA EN LA BATALLA CONTRA EL CÁNCER

GSK y CONICET unen fuerzas para luchar
contra el crecimiento tumoral

/ EN EL MARCO DE LA INICIATIVA TRUST IN SCIENCE DE GSK, INVESTIGADORES DEL INSTITUTO DE BIOLÓGIA Y MEDICINA EXPERIMENTAL (IBYME, CONICET) DESARROLLARON UN ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-MICA QUE RETASA EL CRECIMIENTO DE TUMORES. SE TRATA DE UN ACUERDO DE LICENCIA CUYO OBJETIVO ES LOGRAR EL DESARROLLO DE UN TRATAMIENTO DE INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER QUE, EN LA FASE PRECLÍNICA, MANTIENE RESULTADOS FAVORABLES.

Por medio de la propuesta Trust in Science, el laboratorio británico GlaxoSmithKline (GSK) sostiene con el Estado argentino un acuerdo público-privado de colaboración y cofinanciamiento para promover la investigación científica. Con el aporte de estos fondos y capacidades científicas, los científicos del IBYME han dedicado dos décadas al desarrollo del anticuerpo monoclonal anti-MICA. La acción de esta tecnología sobre las proteínas MICA que se expresan en la superficie de las células tumorales ha logrado retrasar el crecimiento de los tumores en una primera etapa de investigación. El proyecto consiste en la búsqueda de un tratamiento inmunológico, donde el propio sistema in-

mune del individuo reconozca los tumores, retrasando su crecimiento y facilitando su eliminación. Luego del exitoso desempeño obtenido hasta el momento, los investigadores realizarán ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia de su descubrimiento y su trabajo avanza en la búsqueda de un producto apto para la utilización en pacientes con cáncer.

**LA ACCIÓN DE
ESTA TECNOLOGÍA
SOBRE LAS
PROTEÍNAS MICA
HA LOGRADO
RETRASAR EL
CRECIMIENTO DE
LOS TUMORES**

El acuerdo internacional y público-privado conlleva la colaboración científica entre pares e incluye acciones de monitoreo, asesoramiento, dirección y apoyo de GSK Argentina para las investigaciones locales. Además, contempla el pago de derechos sobre futuras ventas de medicamentos desarrollados en base al anticuerpo o cualquiera de sus derivados.

La unión entre CONICET y GSK representa el esfuerzo de los ámbitos público y privado para desarrollar tratamientos de alta calidad, más efectivos y seguros, que como opciones superadoras a las terapias actuales, mejoran la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer.

Investigadores:

Responsable técnico: Norberto Zwirner, Mercedes Fuertes, Carolina Domaica, Adrián Friedrich, et al.

Unidad ejecutora:

Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET).

Ubicación:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

EN BUSCA DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Construí defensas naturales con probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal

/ LA INCORPORACIÓN DE PROBIÓTICOS A LA ALIMENTACIÓN CONTRIBUYE A REFORZAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO. LA CEPA PROBIÓTICA LACTICASEIBACILLUS (L.) RHAMNOSUS CRL 1505, DESARROLLADA POR INVESTIGADORES DEL CENTRO DE REFERENCIA PARA LACTOBACILOS (CERELA - CONICET), REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL ESTUDIO DE BACTERIAS LÁCTICAS, ES CAPAZ DE ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO AUMENTANDO LA RESPUESTA INMUNE LOCAL Y SISTÉMICA, OPTIMIZANDO LAS DEFENSAS NATURALES.

A partir del estudio de la cepa probiótica *Lacticaseibacillus (L.) rhamnosus* CRL 1505 se ha comprobado que el organismo se encuentra en mejores condiciones inmunológicas para prevenir o afrontar infecciones respiratorias e intestinales generadas tanto por virus como por bacterias. La Secretaría de gobierno de la provincia de Tucumán fue la primera licenciataria de este fermento probiótico. El organismo busca implementar, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el proyecto de distribuir yogurt con probióticos en las escuelas primarias públicas. Con la finalidad de poder satisfacer esta demanda, se ha licenciado también a la Asociación de

Productores lecheros del Tucumán (APRO-LECHE) para lograr abastecer a todas las escuelas tucumanas. El producto resultante ha recibido el nombre “Yogurito” y se ha distribuido en las escuelas tucumanas de manera exitosa. La asociación entre el sistema científico tecnológico y la cooperativa ha implicado, además de la concreción de un programa social altamente beneficioso para la salud de niñas y niños tucumanos, la posibilidad de que los pequeños productores de la provincia cuenten con productos lácteos de alta calidad para comercializar.

EL PRODUCTO RESULTANTE HA RECIBIDO EL NOMBRE “YOGURITO” Y SE HA DISTRIBUIDO EN LAS ESCUELAS TUCUMANAS DE MANERA EXITOSA

Además de yogures, con la obtención de la fórmula la cooperativa ha producido queso probiótico tipo tybo. Desde el CONICET, el objetivo es que este producto llegue a comedores escolares de todo el país, donde los chicos y chicas tienen mayor necesidad de fortalecer las defensas de su salud para poder desarrollarse.

La cepa desarrollada por el CERELA ha sido licenciada, asimismo, a las empresas Sacco y Danone. De esta manera, Sacco obtuvo el permiso para producir el fermento probiótico en escala industrial y Danone lo incorporó en su línea de yogures.

La asociación público-privada entre CONICET y DANONE, que permite la comercialización de la línea Yogurísimo con probióticos, pone a disposición en las góndolas de los supermercados alimentos cuyos efectos positivos para la salud se encuentran comprobados científicamente. Dada la importancia nutricional de la cepa probiótica,

Investigadores:
María Pía Taranto (responsable técnica), Graciela Font (directora del proyecto), Verónica Molina, Julio Villena, et al.

Unidad ejecutora:
Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA - CONICET)

Licenciatarios:
Secretaría de gobierno de la provincia de Tucumán, Asociación de Productores lecheros del Tucumán, Sacco, Danone.

Ubicación:
San Miguel de Tucumán.

resulta primordial que la población pueda acceder a productos que la contengan. De esta manera, CONICET sigue realizando aportes valiosos para la salud de todas las argentinas y los argentinos.

BIBA

El primer alimento bebible a base de quinoa te da el impulso para seguir adelante

/ UN GRUPO DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS LOGRÓ DESARROLLAR LA FÓRMULA DE UN ALIMENTO BEBIBLE A BASE DE PROTEÍNA VEGETAL INÉDITO EN EL MERCADO ARGENTINO.

Un grupo de investigadores e investigadoras, a través de un consorcio entre el CONICET y las Universidades Nacionales de La Plata (UNLP), Lanús (UNLA), Luján (UNLU) y Quilmes (UNQ), logró desarrollar la fórmula de un alimento bebible a base de proteína vegetal inédito en el mercado argentino. Así nació BIBA, un alimento originado, por un lado, para responder a un nicho de mercado de leches vegetales en activo crecimiento y, por otro, para dar respuesta a la inquietud planteada por el Plan “Argentina contra el Hambre”, que busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y de las familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social. El objetivo fue motorizar el consumo de alimentos bebibles de origen vegetal en el mercado interno y, además, fomentar la exportación de dicho producto al MERCOSUR y al resto del mundo.

Esta bebida aporta una cuota importante de proteínas y múltiples beneficios nutricionales derivados del grano de la quinoa, uno de los alimentos vegetales que provee todos los aminoácidos esenciales. Una porción de BIBA aporta vitaminas A, D2, E, B12 y calcio. Es un producto saludable, basado en quinoa cultivada de manera agroecológica en nuestra tierra, que no contiene sacarosa añadida, ni conservantes, ni lactosa y es libre de gluten.

**APORTA UNA CUOTA
IMPORTANTE
DE PROTEÍNAS
Y MÚLTIPLES
BENEFICIOS
NUTRICIONALES
DERIVADOS DEL
GRANO DE LA QUÍNOA**

Además, la quinoa utilizada para dicho producto es de origen nacional, cultivada en forma agroecológica en la provincia de San Juan por productores locales, asistidos tecnológicamente por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El lanzamiento al mercado de BIBA fue posible gracias a la sinergia y trabajo conjunto entre muchas instituciones y actores sociales. Para ello, el CONICET interactuó activamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Gobierno de San Juan y el INTA de San Juan en la Región de Cuyo. Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que ha aportado financiamiento. Las Universidades Nacionales tuvieron un rol esencial en el proyecto, aportando su conocimiento, recursos humanos, y capacidades en investigación y desarrollo. La alianza público-privada entre el CONICET y la PyME Babasal SRL, junto al MINCYT y un conjunto de prestigiosas universidades nacionales y otros actores sociales fue

Investigadores:
Responsable técnico: Emiliano Kakisu (Universidad Nacional de Lanús), Gonzalo Palazolo (Universidad Nacional de Quilmes), María Cecilia Puppo, (CIDCA-Universidad Nacional de la Plata), Federico Coluccio Leskow (Universidad Nacional de Luján), et al.

Unidad ejecutora:
CIDCA – CONICET/ UNLP.

Licenciatarios:
Babasal S.R.L.

Ubicación:
Provincia de Buenos Aires.

clave para el desarrollo del producto. Así, la bebida se lanza al mercado de la mano de Babasal que avanzó en la producción a escala industrial para abastecer el canal comercial y contribuir con un alimento nutritivo y saludable a la sociedad. BABASAL posee la tecnología de envasado en condiciones asépticas con tratamiento térmico de ultrapasteurización (UAT-UHT) de Tetra Pak.

NUEVA LÍNEA DE PANIFICADOS PROTEICOS CON FÓRMULAS ALIMENTICIAS

Desarrolladas por CONICET para mejorar la calidad de vida de la comunidad

/ LA PANIFICADORA PUNTANA CASTRO & SIN-DONI S.R.L. ADQUIRIÓ UNA LICENCIA OTORGADA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL) Y EL CONICET PARA ELABORAR Y COMERCIALIZAR GALLETAS, MAGDALENAS Y BU-DINES CON ALTO CONTENIDO PROTEICO EN BASE A UNA FÓRMULA ALIMENTICIA DESARROLLADA POR DOS INVESTIGADORAS.

La panificadora puntana adquirió la licencia de esta tecnología desarrollada por CONICET y UNSL para elaborar y comercializar galletas, magdalenas y budines, elevando la calidad de sus productos, que ahora cuentan con un alto valor nutricional científicamente comprobado. Castro & Sindoni SRL cuenta con una red de distribución que abarca tanto panaderías y comedores

En vistas de mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y contribuir en la búsqueda de soluciones para combatir la mal-nutrición y la desnutrición, el CONICET y la Universidad Nacional de San Luis otorgaron una licencia a la panificadora puntana Cas-tro & Sindoni SRL de su preparado alimen-ticio para la distribución de panificados de calidad. Las fórmulas alimenticias desarro-lladas por CONICET presentan un elevado contenido en proteínas (aprox. 20%), fortifi-cado en fibras y micronutrientes esenciales como calcio y hierro hemolítico, lo que posi-bilita suplementar la dieta de personas que sufren de malnutrición o desnutrición y de quienes buscan mejorar su calidad de vida.

UNA BUENA ALIMENTACIÓN ES CLAVE PARA EL CRECIMIENTO HUMANO DESDE EL INICIO DE LA VIDA HASTA LA ADULTEZ

como supermercados locales y se encuentran trabajando en la ampliación de su capacidad y distribución a nuevas provincias.

La asociación público-privada entre el sistema científico tecnológico y el emprendimiento familiar Castro & Sindoni S.R.L tuvo como principal objetivo llevar a escala comercial alimentos que contribuyeran a combatir problemas de nutrición. Por medio de este tipo de asociaciones, CONICET logra la generación de soluciones concretas para la mejora de la salud poblacional, vinculando a los integrantes de la comunidad científica con la industria para la elaboración de productos que contribuyan con una alimentación saludable para las y los argentinos. Además, la articulación con pequeños y medianos productores favorece la prestación de insumos al sector productivo para la mejora de sus productos, favoreciendo así con su crecimiento. Una buena alimentación es clave para el crecimiento humano desde el inicio de la vida

Investigadores:
Laura Teresa Rodríguez Furlán -
María Eugenia Dios Sanz

Unidad ejecutora:
Instituto de Investigaciones en
Tecnología Química (INTEQUI -
CONICET / Universidad Nacional de
San Luis)

Licenciarios:
Castro & Sindoni S.R.L

Ubicación:
San Luis

hasta la adultez. Por ende, es fundamental la implementación de políticas de acceso a una buena alimentación para toda la población, como la promoción de la comercialización y circulación de alimentos proteicos a lo largo y ancho de nuestro país.

UN BRINDIS POR LA CIENCIA

La levadura madre pérdida de
todas las levaduras *lager*

/ INVESTIGADORES DEL CONICET EXPERTOS EN EL ESTUDIO DE LEVADURAS HAN AISLADO Y ESTUDIADO LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CEPA QUE DIO ORIGEN A LA LEVADURA LAGER. LA MARCA MULTINACIONAL HEINEKEN HA SIDO AUTORIZADA, A TRAVÉS DE UN LICENCIAMIENTO, PARA ELABORAR CERVEZAS CON ESTA CEPA Y COMERCIALIZARLAS EN EL TERRITORIO ARGENTINO.

Investigadores del CONICET expertos en el estudio de levaduras han aislado y estudiado las características de la cepa *Sac-charomyces Eubayanus* CBS12357 (Euby®), presente en los bosques andinos patagónicos. Los estudios genéticos han determinado que la especie representa uno de los parentales que dio origen a la levadura *Lager*, con la cual se produce esta variedad de cerveza. La levadura *Lager* es utilizada para elaborar cerca del 95% de la cerveza a nivel mundial. En ese sentido, el descubrimiento de cepas parentales de ésta es de sumo interés para la industria cervecera. En términos productivos, además, la variedad tiene la característica de presentar una alta capacidad de fermentación en bajas temperaturas, dado su origen patagónico.

La marca multinacional Heineken ha sido autorizada, a través de un licenciamiento, para elaborar cervezas con esta cepa y comercializarlas en el territorio argentino. También se ha licenciado a pequeños emprendimientos cerveceros para que produzcan cervezas en menor escala.

Los emprendimientos cerveceros de la Patagonia constituyen una de las atracciones turísticas de la región. Las combinaciones de elementos presentes en sus cervezas no pueden probarse en otros lugares, dado que las fórmulas se basan en insu-

**LA VARIEDAD TIENE
LA CARACTERÍSTICA
DE PRESENTAR UNA
ALTA CAPACIDAD DE
FERMENTACIÓN EN
BAJAS TEMPERATURAS**

mos extraídos de los bosques autóctonos. La incorporación de la *Saccharomyces Eubayanus* en la fabricación de cervezas per-mite, en ese sentido, la elaboración de un producto de origen argentino con características sensoriales particulares, que aporta a la cerveza una identidad regional.

El acuerdo entre CONICET y Heineken ha otorgado a la multinacional la autorización para crear y distribuir cerveza *lager* a partir de la levadura salvaje. Como fruto del acuerdo, la gran empresa cervecera elaboró una *Lager* que comercializó en Argentina con el nombre de “H41 Wild La-ger”, de edición limitada.

Asimismo, se han realizado acuerdos con cervecerías regionales para que elaboren productos con la cepa en menor cantidad. Algunas de estas son Bachmann S.R.L,

Investigadores:
Diego Libkind, Martin Moline,
Josefina Lohrman, Julieta Burini,
et al.

Unidad ejecutora:
Instituto Andino Patagónico
de Tecnologías Biológicas y
Geoambientales (IPATEC - CONICET
/ Universidad Nacional del
Comahue).

Licenciarios:
Heineken, Bachmann S.R.L,
Blest Bariloche S.R.L, Konna
Microcervecería S.R.L, entre otros.

Ubicación:
Río Negro, Bariloche.

Blest Bariloche S.R.L. y Konna Microcervecería S.R.L., que pueden elaborar el producto en pequeñas medidas.

UN WHISKY AUTÓCTONO CON AROMAS PATAGÓNICOS

Elaborado con una levadura salvaje del bosque Llao-Llao

/ EN BARILOCHE, UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL CONICET HA AISLADO Y ESTUDIADO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LEVADURA *SACCHAROMYCES UVARUM*, PRESENTE EN EL BOSQUE LLAO-LLAO. A PARTIR DE ESTA NUEVA CEPA, LA ASOCIACIÓN ENTRE EL CONICET Y LA DESTILERÍA LA ALAZANA POSIBILITÓ LA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO COMERCIAL DE UN WHISKY AUTÓCTONO QUE UTILIZA LA CEPA PARA MEJORAR SUS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, COMO EL SABOR, TEXTURA, OLOR Y COLOR.

La incorporación de componentes autóctonos en la elaboración de alimentos y bebidas aporta a los productos una identidad regional. El whisky de La Alazana, que contaba previamente con cebada y malteada de origen patagónico, ahora incluye un nuevo insumo que agrega otras características: la levadura *Saccharomyces uvarum*, aislada por un equipo de investigadores del CONICET. Se trata de ingredientes únicos en el mundo, que se conjugan para crear un producto con aromas y sabores particulares característicos del territorio argentino.

La cepa forma parte del dominio originario de Río Negro, por lo que cuenta con permisos otorgados por la provincia para la elaboración de nuevos productos y su explotación comercial. Asimismo, cumple con el Protocolo de Nagoya para el acceso a recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.

**INGREDIENTES
ÚNICOS EN EL
MUNDO, QUE
SE CONJUGAN
PARA CREAR UN
PRODUCTO CON
AROMAS Y SABORES
PARTICULARES**

A través del licenciamiento de la tecnología, la destilería La Alazana, de Lago Puelo, tiene autorización para la fabricación y exportación de nuevos whiskys autóctonos que contengan la cepa. En ese sentido, la producción y comercialización de estos productos implica la creación de nuevos puestos de trabajo e ingresos para la empresa, la ciudad, el municipio y la provincia.

Investigadores:

Diego Libkind, Martin Moline, Josefina Lohrman, Julieta Burini, et al.

Unidad ejecutora:

Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC - CONICET / Universidad Nacional del Comahue), Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA - CONICET).

Licenciatarios:

La Alazana.

Ubicación:

Bariloche, Río Negro.

INNOVACIÓN PARA AUMENTAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS CULTIVOS

Bioinsumos para una agricultura sustentable.
Un inductor natural para la defensa vegetal

/ EL CONICET Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN OTORGARON A LA EMPRESA ANNUIT LA LICENCIA DE UNA TECNOLOGÍA QUE COMBATE EL ESTRÉS BIÓTICO, DAÑO PRODUCIDO POR AGENTES PATÓGENOS A LOS CULTIVOS.

El estrés biótico, daño producido por agentes patógenos, históricamente ha perjudicado la salud de las plantas hortícolas, implicando la pérdida de cultivos y, consecuentemente, afecciones económicas y hambrunas. La investigación agrícola se ha dedicado a estudiar los modos de combatir este estrés: en Tucumán, investigadores del ITA-NOA (CONICET – EEAO) desarrollaron un bioestimulante contra el estrés biótico para mejorar el rendimiento de los cultivos. Se trata de la utilización de un polipéptido que induce la defensa contra el estrés biótico en plantas. La secuencia de nucleótidos que lo codifica, así como el microorganismo, las composiciones y los métodos, han sido licenciados a la empresa Annuít, junto con el know-how asociado al desarrollo.

El trabajo fue llevado a cabo con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible: esta

Unidad Ejecutora del CONICET trabaja para mejorar la productividad de los cultivos de mayor importancia para el noroeste argentino.

El bioestimulante, denominado PSP1, emplea una proteína fúngica aislada del hongo *Acremonium strictum* capaz de inducir respuestas de defensa en plantas contra un amplio rango de patógenos bacterianos y fúngicos, como por ejemplo

LA EMPRESA INTERNACIONAL SUMITOMO CORPORATION POSIBILITARÁ QUE ESTE PRODUCTO SEA COMERCIALIZADO EN UN GRAN NÚMERO DE PAÍSES

infestación por la plaga *D. saccharalis* en caña de azúcar. Asimismo, protege los cultivos de soja y garbanzo cuando es aplicado en etapas tempranas. Su disponibilidad para ser utilizado como agente de biocontrol y curasemilla lo constituye como tecnología de alta relevancia, dado que permite mejorar el rendimiento de los cultivos hortícolas de manera sustentable. Los investigadores del CONICET también participaron en el escalado de la tecnología y en desarrollo de la formulación para obtener un producto eficaz, estable y seguro que cumpla con los requisitos regulatorios. El licenciamiento a Annuít S.A. permitirá, en primera instancia, que este agente de biocontrol y curasemilla esté disponible como un producto comercial y contribuya a la mejora del rendimiento de los cultivos hortícolas de manera sustentable. A su vez, el sublicenciamiento a la empresa Internacional Sumitomo Corporation posibilitará que este producto sea comercializado en un gran número de países.

Por otra parte, este grupo también ha desarrollado otro bioinsumo de origen vegetal, el PSP2, el cual apunta a controlar las enfermedades poscosecha

Investigadores:
Atilio Pedro Castagnaro, Juan Carlos Diaz Ricci, NAdia Regina Chalfoun, Josefina Racedo, Sergio Miguel Salazar y Björn Welin.

Unidad ejecutora:
Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres).

Licenciatarios:
San Miguel de Tucumán.

Ubicación:
Annuít (Sublicencia de PSP1 a Sumitomo corporation).

en limón y en cultivos de soja, actuando como una terapia para el manejo de enfermedades que afectan a la semilla.

De este modo los conocimientos científico tecnológicos desarrollados en el ITA-NOA se ponen al servicio de la sociedad. El estudio intensivo de los cultivos regionales y el afán por encontrar las herramientas adecuadas para combatir sus afecciones e incrementar su rendimiento implican una mejora significativa para el desarrollo agrícola en general y del noroeste argentino en particular.

UNA MIRADA MÁS PROFUNDA

El Índice de Calidad de Vida (ICV) revela el estado de bienestar de la población argentina

/ EL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV) ES UNA TECNOLOGÍA QUE, A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN TODO EL PAÍS, PERMITE REALIZAR UN RELEVAMIENTO DEL NIVEL DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ARGENTINA.

El Índice de Calidad de Vida (ICV) es una herramienta creada para medir el nivel de bienestar de la población argentina. La tecnología fue desarrollada por investigadores del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCSS, CONICET-UNCPBA), donde desde hace más de dos décadas se trabaja en el estudio de la calidad de vida desde una perspectiva geográfica. Para la elaboración del ICV, se tomaron dos grandes grupos de indicadores: los socioeconómicos y los ambientales. Los socioeconómicos abarcan variables como la educación, la salud y la vivienda. Los ambientales, por su parte, consideran tanto variables que pueden impactar de manera negativa sobre el bienestar de los residentes –inundabilidad, sismicidad, asentamientos precarios, contaminación-, como cuestiones que favorecen el bienestar, denominadas ‘recursos recreativos’,

que pueden ser de base natural, como playas, relieves, balnearios o espacios verdes; o socialmente construidos, como son los teatros, los centros deportivos y otras actividades de esparcimiento. Además, a partir de esta tecnología, investigadores del Instituto Superior de Ingeniería de Software Tandil (ISISTAN, CONICET-UNCPBA) confeccionaron un mapa interactivo, virtual y de libre acceso que se sirve de una esca-

ESTA TECNOLOGÍA ESTÁ SIENDO UTILIZADA POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, BRUINVEST S.A. Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

la numérica y de colores para que el público pueda observar y comparar el nivel de bienestar en distintas localidades argentinas. Tanto el IGEHCS (INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES) como el ISISTAN (INSTITUTO SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE) se encuentran bajo la órbita del CCT Tandil.

La información que conforma el ICV está distribuida en 52.408 radios censales. ¿Qué es un radio censal? Es una unidad geográfica que agrupa aproximadamente 300 viviendas. La información utilizada por la base de datos surge de los censos nacionales de población, hogares y vivienda, las estadísticas vitales del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y estudios realizados por investigadores CONICET. Actualmente, esta tecnología está siendo utilizada por la Secretaría de Energía, Bruinvest S.A.,

Investigadores:
Guillermo Velázquez, Juan Pablo Celemin, María Eugenia Arias, Alejandro Zunino, et al.

Unidad ejecutora:
IGEHCs, CONICET-UNCPBA.

Licenciarios:
Secretaría de Energía - Bruinvest S.A.
- Puentes conurbanos - Fundación Universidad Católica Argentina.

Ubicación:
Tandil.

y la Fundación Universidad Católica Argentina.

Si te interesó, puedes acceder al ICV por medio de este link:

<https://icv.conicet.gov.ar/>

LADRILLOS PET

La solución ecológica para componentes constructivos

/ EL CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECO-NÓMICA (CEVE-CONICET) DESARROLLÓ LADRILLOS PET PRODUCIDOS A PARTIR DE LA TRITURACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS URBANOS CON EL OBJETIVO DE OFRECER UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA Y SUS-TENTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y, A SU VEZ, PERMITIR EL ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA A LOS SECTORES POPULARES.

La necesidad de resolver el inadecuado tratamiento de los residuos en los espacios urbanos en expansión y la deficiente gestión de los recursos naturales dieron origen a la investigación del Centro Experimental de la Vivienda Económica para el desarrollo de ladrillos de polietileno-tereftalato (PET). Estos ladrillos se producen a partir de la trituración de residuos plásticos urbanos, cuyas partículas plásticas se mezclan con cemento Portland y un aditivo químico para mejorar su adherencia. El objetivo es proponer nuevos insumos para la construcción que ofrezcan una alternativa ecológica y sustentable al ladrillo de cemento y arena, cuya producción destruye los suelos y provoca contaminación atmosférica y deforestación. El Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE, CONICET-AVE) está abocado a la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnologías de construcción y gestión integral, y licencia y capacita a diversos orga-

nismos para que se sirvan de su tecnología de elaboración de elementos constructivos a base de materiales reciclados.

Para que sea posible, desde los municipios se debe promover la concientización ecológica de la población, ya que la separación de los residuos y su recolección diferenciada son necesarias para que sea posible su tratamiento y reutilización. Un envase plástico no retornable demora alrededor de 500 años en degradarse a la intemperie, e incluso más al encontrarse bajo tierra. Si se considera que 20 de estas botellas plásticas conforman un ladrillo de PET, puede verse la relevancia ambiental del proyecto.

EN ENTRE RÍOS, LA MUNICIPALIDAD DE CRESPO UTILIZÓ LOS LADRILLOS PARA CREAR RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES

A su vez, el Centro plantea que la investigación con fondos públicos debe retornar a la sociedad con beneficios a favor del desarrollo, la justicia y la equidad. Por este motivo, su vinculación con los distintos actores tiene como principal objetivo que los sectores populares puedan acceder a viviendas dignas.

Por otra parte, los cortadores de ladrillos trabajan mayoritariamente en situaciones de informalidad y precariedad, lo que atenta contra su salud. Además, se trata generalmente de inmigrantes indocumentados que difícilmente pueden acceder a trabajos más adecuados. En tal sentido, otro de los objetivos de este proyecto es integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social al circuito productivo local de ladrillos PET que se producen dentro de fábricas en condiciones legales.

La tecnología para realizar la mezcla cementicia fue licenciada, en un primer lugar, a la provincia de Chubut, donde las cooperativas sociales se encargan de la fabricación de los ladrillos para ser utilizados en soluciones habitacionales. De esta manera, creó puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Rawson. En Córdoba, el municipio pionero fue Bell Ville, que promovió la recolección diferenciada de las botellas plásticas y,

Investigadores:
Rosana Gaggino (responsable técnica), Lucio Scardino, Julián González, Vanina Greppi, Ariel Cappelletti et al.

Unidad ejecutora:
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA (Asociación de Vivienda Económica - CONICET).

Licenciarios:
Provincias de Chubut, Provincia de Córdoba, Provincia de Santiago del Estero, Municipalidad de Crespo.

Ubicación:
Córdoba.

con las capacitaciones brindadas por el CEVE, generó puestos de trabajo para personas en situación de vulnerabilidad social. En Entre Ríos, la Municipalidad de Crespo utilizó los ladrillos para crear residencias para personas mayores, adaptadas para ser habitadas por individuos con movilidad reducida y disminuir de ese modo las barreras físicas que dificultan la accesibilidad. En Santiago del Estero, la tecnología se utilizó para la fabricación de viviendas sociales, bancos de materiales y espacios públicos. En el caso de Jujuy, la provincia está avanzando junto al CONICET en las pruebas del material y las aprobaciones correspondientes para producir en masa y construir viviendas sociales.

LAS ABEJAS, NUESTRAS ALIADAS

El CONICET impulsa la polinización dirigida

/ INVESTIGADORES DEL CONICET DESARROLLARON FORMULADOS SINTÉTICOS PARA ESTIMULAR LA POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS.

Las abejas (*Apis mellifera*) tienen memoria social, esto quiere decir que poseen la capacidad de aprender olores florales en un contexto social, dentro de sus colmenas. Al alimentarse con el néctar de una flor, desarrollan una preferencia recolectora por el olor diluido en el néctar y rastrean dicho olor cuando salen a recolectar, seleccionando esta flor como fuente de alimento.

El estudio de este comportamiento permitió que un grupo de investigadores del CONICET, dirigido por el Dr. Farina (UBA-CONICET), desarrollara una estrategia que permite modular el comportamiento de polinización a través de la manipulación de la memoria olfativa de colonias de *Apis mellifera*. Siguiendo este estudio, los investigadores sintetizaron fragancias que imitaban el perfume floral de cultivos con ineficiente o escasa polinización entomófila y observaron que el rendimiento de los cultivos aumentaba hasta más del

cincuenta por ciento. Las formulaciones desarrolladas para diversos cultivos de interés agronómico fueron patentadas por las instituciones académicas y licenciadas a la empresa de base tecnológica ToBEE SA, quien se encuentra realizando los ensayos a campo para evaluar la eficacia de la tecnología y cumplir con el marco regulatorio.

LOS INVESTIGADORES OBSERVARON QUE EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AUMENTABA HASTA MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO

La tecnología desarrollada por el CONICET tiene una especial relevancia en el contexto agrícola actual, marcado por el intensivo uso de agroquímicos que impactan negativamente en la abundancia y diversidad de insectos polinizadores. La licencia otorgada a la empresa ToBEE y el desarrollo de servicios asociados a esta tecnología permitirán incrementar el rendimiento de cultivos de alto valor económico, como los cultivos frutales y el cultivo de girasol, claves para el sector productivo agrícola de nuestro país.

Investigadores:

Walter Farina y Florencia Palottini.

Unidad ejecutora:

Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE - CONICET/UBA) e Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA -

Licenciatarios:

ToBee, Empresa de Base Tecnológica del CONICET.

Ubicación:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MÚLTIPLES AMENAZAS, UNA SOLUCIÓN

Descubrí los avances de RadBio en el tratamiento de enfermedades complejas

/ INVESTIGADORES DEL CONICET HAN DESARROLLADO UNA TECNOLOGÍA QUE ES CAPAZ DE NEUTRALIZAR LA ACCIÓN DE UN FACTOR DE CRECIMIENTO DENOMINADO TGF- β , “REGULADOR MAESTRO DE LA FIBROSIS”. LA FIBROSIS CAUSADA POR LA PRODUCCIÓN EN EXCESO DE TEJIDO CONECTIVO FIBROSO ES UNA ENFERMEDAD DE ALTA PREVALENCIA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS PARA LA CUAL NO EXISTEN TRATAMIENTOS SIGNIFICATIVAMENTE EFECTIVOS.

En 2007, investigadores del CONICET descubrieron una nueva proteína nunca antes reportada en células humanas, a la que se denominó T β RII endógeno soluble o T β RII-SE. Durante años, el equipo del Laboratorio de Terapia Génica y Células Madre del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH, CONICET-UNSAM se abocó a la caracterización de esa proteína, dado que podría tener efectos beneficiosos para el tratamiento de distintas enfermedades crónicas complejas.

Finalmente, la tecnología desarrollada por el grupo de investigación ha sido probada en un modelo animal de fibrosis de hígado. Ésta consiste en una proteína recom-

binante de fusión, denominada Brecept, compuesta por una variante del receptor de Tipo 2 de TGF- β , el T β RII-SE y un fragmento de un anticuerpo humano.

La tecnología Brecept ha sido patentada y licenciada para su uso y comercialización a RadBio, empresa de base tecnológica conformada por investigadores del CONICET.

**LA TECNOLOGÍA BRECEPT
HA DESARROLLADO
UNA NOVEDOSA
BIOMOLÉCULA CON
EVIDENCIA
ANTIFIBRÓTICA Y
ANTITUMORAL**

Actualmente, la empresa y los investigadores del CONICET trabajan tanto en el desarrollo de las pruebas de concepto de la tecnología Brecept como en la investigación de nuevos métodos de diagnóstico destinados a preservar la salud de pacientes que sufren enfermedades fibróticas.

Investigadores:

Ricardo Dewey, Alejandra Carrea, Marcelo Perone y Matías Preisegger.

Unidad ejecutora:

Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH).

Licenciatarios:

RadBio

Ubicación:

Chascomús, Provincia de Buenos Aires.

EL FUTURO ES FLEXIBLE

Descubrí cómo la nanocelulosa bacteriana mejora el rendimiento y durabilidad de los productos

/ EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA EN POLÍMEROS Y NANOTECNOLOGÍA ESTUDIÓ LOS MECANISMOS PARA LA OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA BACTERIANA, UN MATERIAL POLIMÉRICO BIODEGRADABLE QUE TIENE CUALIDADES TALES COMO ELASTICIDAD, ALTA DURABILIDAD Y UNA BUENA RESISTENCIA MECÁNICA, LO QUE LO CONSTITUYE COMO UN COMPONENTE VALIOSO PARA LA INDUSTRIA DE LUBRICANTES, PAPELERA Y COSMÉTICA.

La nanocelulosa bacteriana es útil para la industria por varias razones. En primer lugar, es un material biodegradable y sostenible, ya que se produce a partir de bacterias que fermentan materiales naturales como la celulosa. Esto la convierte en una alternativa respetuosa con el medio ambiente en comparación con algunos materiales. Además, su resistencia, versatilidad y ligereza son propiedades mecánicas que no se encuentran fácilmente en otros materiales y que permiten la fabricación de envases, geles, películas delgadas y otros productos compuestos. Su alta resistencia y flexibilidad, por otra parte, mejoran la calidad y durabilidad de los productos finales.

La nanocelulosa bacteriana puede ser sintetizada por distintos tipos de bacterias y presenta propiedades antimicrobianas. Su apariencia es la de un hidrogel de color blanquecino e inodoro y se diferencia de la celulosa de origen vegetal por su mayor grado de pureza, al no presentar lignina ni hemicelulosa en su composición.

LA NANOCELULOSA BACTERIANA SE DIFERENCIA DE LA CELULOSA DE ORIGEN VEGETAL POR SU MAYOR GRADO DE PUREZA

Desde el Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN – CONICET / UBA) se han estudiado los posibles mecanismos para la obtención del material y, luego, se ha prestado el know-how asociado a la empresa WEST LUBRICANTES. Los investigadores del Instituto han brindado asistencia técnica a los integrantes de la empresa para que puedan obtener la celulosa en escala piloto.

La empresa utiliza las instalaciones de West Lubricantes S.A., ubicado en el Parque Industrial La Cantábrica de Morón, donde produce hasta 300 kilogramos mensuales de celulosa. Con este volumen busca abastecer la alta demanda de empresas abocadas a la fabricación de lubricantes y papel reforzado.

Investigadores:

María Laura Foresti, Humberto Eduardo Adabbo, Analía Vázquez

Unidad ejecutora:

Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN - CONICET / UBA).

Licenciatarios:

West Lubricantes S.A.

Ubicación:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PROTEGIENDO VIDAS

Descubre el poder del Kit RT-qPCR de DETxMOL para detectar COVID-19

/ EL KIT DESARROLLADO POR CONICET Y LICENCIADO A SU EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA DETxMOL UTILIZA LA TECNOLOGÍA DE PCR EN TIEMPO REAL (RT-QPCR) PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL VIRUS SARS-COV-2. ADEMÁS, ES CAPAZ DE DIAGNOSTICAR EL VIRUS DE LA INFLUENZA A Y EL VIRUS DE LA INFLUENZA B.

Al momento de la convocatoria, DETxMOL S.A. ya contaba con experiencia en la elaboración de un kit de diagnóstico para detectar el Virus del Papiloma Humano (HPV). Sus capacidades para incubar tecnologías, en ese sentido, resultaron clave para concretar el proyecto, destinado a reemplazar los kits de

En el marco de la pandemia, la Unidad Coronavirus conformada por el CONICET, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia de I+D+i lanzaron una convocatoria destinada a financiar proyectos que pudieran desarrollar métodos de diagnóstico, control, prevención, tratamiento y monitoreo del COVID-19 y, de esta manera, colaborar con respuestas concretas para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Fue entonces cuando la propuesta para el desarrollo de un kit de diagnóstico por DETxMOL S.A. fue escogida. La iniciativa fue seleccionada por una Comisión Ad Hoc formada por expertos y expertas entre más de 900 solicitudes recibidas durante la convocatoria.

**EL KIT
ACTUALMENTE
ES PRODUCIDO Y
COMERCIALIZADO
POR WIENER
LABORATORIOS**

diagnóstico importados por un insumo de producción nacional en los tiempos requeridos por la emergencia sanitaria.

El kit cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y actualmente es producido y comercializado por Wiener Laboratorios, una empresa de diagnóstico radicada en la Provincia de Santa Fe.

Investigadores:

Adriana Angélica Giri y Diego Chouhy.

Unidad ejecutora:

DETxMOL.

Licenciatarios:

Wiener Laboratorios.

Ubicación:

Rosario, Santa Fe.

EFICIENCIA Y PRECISIÓN UNIDAS

INBIO HIGHWAY revoluciona los diagnósticos de COVID-19 con la tecnología del CONICET

/ UNA TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR CIENTÍFICOS DEL CONICET POSIBILITA DETECTAR EL VIRUS SARS-COV-2 POR MEDIO DE LA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. CONSISTE EN UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN AUTOMATIZADO QUE, CON AYUDA DE IMANES Y PERLAS MAGNÉTICAS, CONSIGUE AISLAR EL ADN Y EL ARN POR MEDIO DE CARGAS, DE MODO QUE PURIFICA LOS ÁCIDOS NUCLEICOS PARA SU USO EN APLICACIONES POSTERIORES COMO EL PCR.

La extracción de ácidos nucleicos es esencial para obtener buenos resultados de PCR. El *buffer* de lisis del kit de extracción consiste en una solución salina que se ocupa de disgregar el tejido celular, ya que destruye las estructuras formadas por lípidos y proteínas y, así, permite la liberación de los ácidos nucleicos del núcleo celular. Las nanopartículas magnéticas, por su parte, son partículas extremadamente pequeñas con una amplia variedad de posibilidades de aplicación en el campo biomédico. Estas pueden ser manipuladas a través de un campo magnético, lo que las vuelve susceptibles de unirse a los ácidos nucleicos para separarlos de los demás componentes celulares presentes en la

muestra, de manera que contribuyen a su proceso de purificación.

Esta tecnología fue desarrollada por el Centro Regional de Estudios Genómicos (CREG), que aborda temáticas colaborativas para la resolución de problemáticas tales como la salud humana, entre otras.

LAS NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS, POR SU PARTE, SON PARTÍCULAS EXTREMADAMENTE PEQUEÑAS CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE POSIBILIDADES DE APLICACIÓN EN EL CAMPO BIOMÉDICO

El Centro se encuentra conformado por investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), del CONICET y de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE–UBA).

El producto es comercializado por INBIO HIGHWAY, empresa tandilense abocada a la elaboración y comercialización de insumos para la investigación y diagnóstico in vitro.

Investigadores:

Valeria Levi (responsable técnica), Ariel Waisman, Federico Remes Lenicov, María Virginia Dansey, et al.

Unidad ejecutora:

Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN - CONICET), Instituto de Neurociencias (INEU - CONICET), Instituto de Investigaciones Biomédicas de Retrovirus y Sida (INBIRS - CONICET), Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos en Químicas Orgánica (UMYMFOR - CONICET).

Licenciarios:

INBIO HIGHWAY.

Ubicación:

Buenos Aires.

SALUD Y EFICIENCIA EN TUS MANOS

Las tiras de diagnóstico rápido de COVID-19 de Farmacoop

/ EL EQUIPO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EN FERMENTACIONES INDUSTRIALES (CINDEFI-CONICET-UNLP), LLEVÓ ADELANTE INVESTIGACIONES QUE CULMINARON CON LA CREACIÓN DE TIRAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE COVID-19, UN KIT DE DIAGNÓSTICO QUE SE SIRVE DEL GEN DE LA PROTEÍNA N DEL CORONAVIRUS PARA DETECTAR LA INFECCIÓN SIN NECESIDAD DE REALIZAR HISOPADOS NI RECURRIR A LABORATORIOS.

Para realizar el diagnóstico, la proteína N del virus debe ser estabilizada para luego ser sometida a un proceso que la vuelva soluble. El suero de la persona a quien se realiza el análisis debe colocarse junto con la proteína y, unos minutos más tarde, se produce una re-acción de color que indica la presencia o ausencia de los anticuerpos. En tal sentido, su funcionamiento se asemeja al de las pruebas de embarazo.

El test es aplicable en contextos como el ingreso a comercios o medios de transporte.

Es importante destacar que su información no reemplaza al test realizado por TR-PCR, que se adecúa al uso médico.

Si bien esta tecnología no puede reemplazar la del TR-PCR de mayor precisión, el hecho de no necesitar hisopados ni laboratorios implica una mayor practicidad.

**SE TRATA DE
UN PRODUCTO
ECONÓMICO QUE NO
REQUIERE DE NINGÚN
EQUIPAMIENTO
SOFISTICADO, POR
LO QUE CUALQUIER
PERSONA PUEDE
UTILIZARLO**

Se trata de un producto económico que no requiere de ningún equipamiento sofisticado, por lo que cualquier persona puede utilizar-lo. Estas características posibilitan su utilización masiva en distintos ámbitos sociales como colectivos y escuelas. En 2021, se otorgó una licencia de esta tecnología y su respectivo protocolo de producción a FARMACOOOP, un laboratorio cooperativo recuperado que comercializa productos cosméticos y de tecnología médica

Investigadores:

Sebastian Fernando Cavalitto, Gastón Ezequiel Ortiz.

Unidad ejecutora:

Centro de Investigaciones y Desarrollos en Fermentaciones Industriales (CINDEFI).

Licenciarios:

Cooperativa de Trabajo FARMACOOOP Ltda, , Bamboo Biotech SAS.

Ubicación:

Buenos Aires.

ANTIVIR

El barbijo inclusivo que te permite comunicarte con confianza

/ COMUNICARSE ES UNA NECESIDAD PRIMORDIAL PARA VIVIR EN SOCIEDAD Y TENER AUTONOMÍA. BAJO ESTA PREMISA NACIÓ EL BARBIJO ANTIVIR, UN TAPABOCAS TRANSPARENTE DESARROLLADO POR CONICET QUE PERMITE LA LECTURA DE LABIOS A PERSONAS SORDAS Y CON HIPOACUSIA QUE LA UTILIZAN PARA SU COMUNICACIÓN COTIDIANA.

El barbijo ANTIVIR fue creado a partir de una demanda realizada por el Consejo Consultivo de Discapacidad (CCD), en la que se destacaba la necesidad de personas con sordera e hipoacusia de contar con un método de cuidado frente al COVID-19 que les permita continuar leyendo los labios para poder comunicarse y que el uso del tapabocas no constituya una barrera comunicacional durante la pandemia.

El desarrollo del barbijo ANTIVIR tuvo lugar en el marco de la articulación público-privada entre los investigadores del Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos (LP&MC - FCEN / CONICET) y la empresa INDALTEX. Su venta transparente posibilita la visibilidad de la boca, fundamental para promover la inclusión de las personas con sordera e hipoacusia que se sirven de la

lectura de los labios para comunicarse en su vida cotidiana. El trabajo coordinado entre investigadores dio origen a un producto cristalino hecho con un polímero anti-empañamiento, que, además, es biodegradable y no contiene nanopartículas. En su confección se alternan telas tejidas que funcionan como barrera química para los virus, con telas no tejidas que representan una barrera física y mejoran la ca-

**EL BARBIJO ANTIVIR
ES HIPOALERGÉNICO,
LAVABLE Y
REUTILIZABLE Y ESTÁ
DERMATOLÓGICAMENTE
TESTEADO**

pacidad de filtrado y protección. Además, está basado en quitosano y óxido de zinc, aplicable en procesos industriales de tratamiento de telas. El barbijo ANTIVIR es hipoalergénico, lavable y reutilizable y está dermatológicamente testeado. Su desarrollo constituye una prueba más de la importancia clave que tiene la articulación público-privada para el desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina en función de las necesidades de nuestra población.

Investigadores:

David Picon, María Alicia Vergara Rubio, Federico Trupp, Nicolás Torasso. Responsable técnica: Silvia Goyanes.

Unidad ejecutora:

Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos (LP&MC - FCEN / CONICET).

Licenciatarios:

INDALTEX.

Ubicación:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LAS LICENCIAS DE NUESTRAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Las Empresas de Base Tecnológica (EBT) son aquellas que se dedican a comercializar productos, procesos o servicios intensivos en conocimiento, generados a partir de los desarrollos y resultados de la investigación científica y tecnológica.

En el CONICET contamos con la red más extensa del sistema científico argentino, superando las 50 Empresas de Base Tecnológica fundadas por investigadores e investigadoras.

La articulación entre CONICET y sus empresas constituye una vía para favorecer la innovación tecnológica de manera sistemática, crear empleos calificados y de calidad, y trasladar los resultados de la investigación a la sociedad.

Algunas de las tecnologías licenciadas más recientes vinculadas con nuestras EBT son las siguientes:

Y-TEC: biofungicida diseñado para satisfacer las necesidades del cultivo de la soja. El producto denominado Y-TERRA, combina simultáneamente tres acciones: controla las principales enfermedades, promueve el crecimiento vegetal y aumenta sustancialmente el rendimiento del cultivo.

APLIFE BIOTECH: plataforma Tecnológica para la Identificación de aptámeros basado en tecnología ink jet y semiconductores para ser usados en biosensores electroquímicos.

BIOMATTER: membrana reabsorbible, denominada Merel, para regeneración de tejido epitelial humano conformada por polímeros biodegradables, entre ellos polihidroxialcanoatos / Kit asociado a la membrana conteniendo dermatomo manual y de un dispositivo electrónico de separación celular denominado Sepcel / Know-How asociado: Procedimiento para realizar biopsia de piel de paciente, separar las células epidérmicas de la biopsia, preparar el lecho de la herida o lesión, aplicar la membrana reabsorbible y sembrar las células del paciente en la membrana.

RADBIO: explotación y comercialización de la tecnología Método para determinar la actividad de enfermedades autoinmunes y kit, la cual será aplicada en el campo de la profilaxis, la terapéutica y el diagnóstico, ya sea tanto para la salud humana, como animal.

BIOSYNAPTICA: eritropoyetina humana modificada para aplicaciones en salud humana y animal.

INFIRA: procedimiento para mejorar las características agronómicas de una planta y para la mejora genética de todo tipo de organismos vegetales.

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A: mi-croaparato Implantable en el ojo para aliviar glaucoma o enfermedad causante de sobrepresión ocular.

INMUNOGENESIS: test del Estado Inmunológico de Endometrio (“TIME”).

TOBEE: formulación que promueve la polinización dirigida de abejas melíferas hacia cultivos de girasol, manzano, almendro y pera.

BIONIRS ARG: mamógrafo óptico que utiliza infrarrojo cercano en geometría de reflectancia difusa.

CRINSURANCE: nueva generación de termos criogénicos cerrados capaces de relicuar nitrógeno en su interior sin la necesidad de ser llenados periódicamente.

EPILIQUID: plataforma diagnóstica para detección temprana e identificación de tumores.

MICROGÉNESIS: plataforma de diagnóstico, basada en la tecnología PCR, para determinación de los niveles de biomarcadores de interés (microARNs) en el estudio funcional de la microbiota humana como factor clave en la salud reproductiva y salud humana.

DETxMOL: kit COVID-19 y Kit COVID-19 FluA/FluB.

ONCOPRECISIÓN: plataforma de triple co-cultivo de células tumorales de pacientes (PDCs) con líneas celulares heterólogas (tumorales y normales) que se desempeñan como controles internos, para ser utilizada como herramienta para selección de terapias en pacientes oncológicos.

BEEFLOW: uso del ácido abscísico para proveer un efecto beneficioso en la salud de la abeja melífera y su colmena.

NEOKIT: kit de diagnóstico de fundamento molecular para la detección de secuencias nucleotídicas.

CASPR BIOTECH: versiones mejoradas de la herramienta de edición genética RISPR-Cas, que permiten manipular y detectar de manera específica el ADN. Su capacidad programable las hace versátiles en aplicaciones relacionadas con la detección y modificación genética.

PUNA.BIO: cepas extremófilas aisladas del Volcán Galán, en la Puna de Catamarca: CK1 *Klebsiella aerogenes*; CK2 *Bacillus licheniformis*; CK3 *Exiguobacterium undae*; CK6 *Acinetobacter johnsonii*; CK7 *Pantoea agglomerans*, conforme la identificación molecular precisa de las cepas y el Know-How asociado relativo a tales cepas extremófilas para su uso.

ERISEA: procedimientos y métodos asociados al cultivo de erizos de mar a escala piloto; protocolo de bienestar animal en sistemas de cultivo; cultivo de microalgas y desove masivo; generación de procedimientos operativos y mantenimiento preventivo y procedimientos acuícolas necesarios para la obtención de huevas de erizo de mar.

FECUNDIS: tecnología asociada a la manipulación de espermatozoides abordando su capacitación espermática, en base al manejo preciso de ciertas vías bioquímicas que son críticas para la capacitación, logrando un aumento significativo de la funcionalidad de los espermatozoides humanos.

HOMO FOODS: formulación matriz base de productos “plant based” mejorados nutricionalmente que puede ser ajustable a los requerimientos de textura y sabor deseados para el desarrollo de productos alimenticios como por ejemplo análogos lácteos y cárnicos.

HYBRIDON: explotación de Micropartículas de dióxido de silicio funcionalizadas con un grupo amino adsorbidas con iones plata y cobre, a nivel mundial.

MAGNOLIA NANOTECH: elaboración y producción de un kit de extracción de ácidos nucleicos a base de nanopartículas magnéticas y buffer de lisis.

WOKE AGTECH: constructo polinucleotídico para mejorar características agronómicas en plantas de cultivo de soja, trigo, maíz, sorgo, canola, girasol, alfalfa, papa, caña de azúcar, arroz, cannabis, algodón, cassava y jatropha curcas, a campo, en invernáculos o bajo otras modalidades posibles de multiplicación y/o reproducción.

ONCOLIQ: plataforma de detección basada en el uso de biomarcadores de microRNAs asociados a tumores de mama y las composiciones correspondientes para la aplicación de la técnica de RT-qPCR.

KECLON: obtención de una hidrolasa con actividad esterilglicosidasa y/o una lipasa para el tratamiento de aceites y/o biocombustibles. Prestador IBR.

NANOTRANSFER: nanopartículas de óxido como sistema de vehiculización de ácidos nucleicos para ser utilizados en terapia génica. Con el objetivo de incubar la tecnología fundaron la empresa de base tecnológica NANOTRANSFER, la cual fue inscrita como EBT del CONICET y recibió una licencia para el uso comercial de la tecnología.

IMMUNALGIA THERAPEUTICS: tecnología para tratar el dolor crónico, en base a pequeñas fracciones de ADN sintético de secuencia conocida, pertenecientes a una familia de moléculas comúnmente denominadas Damage-associated molecular patterns (DAMPs). Emiten señales de alerta natural para el sistema inmune, que reacciona gatillando en el propio paciente una fuerte respuesta inmuno-moduladora y analgésica que previene y revierte el dolor de origen inflamatorio y neuropático.

Además, contamos con un número creciente de EBT, reconocidas por el CONICET, que diariamente continúan generando productos intensivos en conocimiento:

**BITGENIA / AGRO CULTIVA / APOLO BIOTECH / BAMBOO BIOTECH /
 BIOCODICES / BIOFEED TECH / BIOTALIFE SKIN / CHEMTEST ARGENTINA /
 CLAVE DE FLOR MDP / DHARMA BIOSCIENCE / DG EXPLORACIONES /
 EINSTED / ERISEA / FULLGEN / GENOMAP / HERITAS / HYBRIDON /
 INGENIERÍA METABÓLICA / LIMAY BIO / MICHROMA / MZP TECNOLOGÍA /
 NANO SOLUCIONES / NEW ORGANS / PROBIONOA / SUR SOLUCIONES
 TECNOLÓGICAS / TRIALAB / NAT4BIO / NOVOSENS / EUREKA**

GERENCIA DE VINCULACION TECNOLOGICA DEL CONICET

El CONICET trabaja en conjunto con diversos actores tanto del sector público como del privado con el propósito de colaborar con el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la población.

Con el objeto de propiciar la participación estratégica del Estado en el desarrollo nacional y potenciar los procesos de producción y comercialización en el territorio argentino, desde la Gerencia de Vinculación Tecnológica establecemos articulaciones con actores del sector público, privado y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, para la elaboración de proyectos conjuntos que den respuestas a las necesidades de los diversos sectores sociales.

Para ello, contamos con una Dirección de Tecnologías donde trabajan especialistas de distintas disciplinas. Su labor es establecer comunicación con empresas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar y transferir tecnologías acordes a sus demandas, que alcancen un impacto concreto en la calidad de vida de las personas.

Asimismo, la gerencia cuenta con especialistas encargados de gestionar una adecuada protección del conocimiento generado por los investigadores e in-vestigadoras del CONICET en todo el mundo, así como los correspondientes acuerdos legales para su transferencia.

Nuestros más de 300 institutos le proveen a empresas y organismos de todo el país acceso a equipamiento de avanzada para estudios a través de nuestros servicios tecnológicos de alto nivel. En muchos de ellos, nacen también nuevas empresas de base tecnológica de CONICET impulsadas con el respaldo del Consejo y de sus investigadores e investigadoras.

Asimismo, en vistas de ejecutar una política federal de vinculación y transferencia que atienda a las demandas de los sectores socioproductivos de todo el territorio nacional, se despliega a lo largo y ancho del país una Red Federal de Desarrollo Territorial. Éstas agrupan más de 15 Oficinas de Vinculación Tecnológica distribuidas a lo largo y ancho del país, para identificar problemas y oportunidades de sectores públicos y privados que puedan ser afrontados con las capacidades del CONICET.

Contamos con más de 25.000 investigadores, investigadoras, becarias y becarios, profesionales y técnicos de apoyo a la investigación y desarrollo que trabajan diariamente en el mejoramiento de la ciencia y tecnología para promover la so-beranía del sistema científico tecnológico y el acceso federal de las capacidades, tecnologías e innovaciones generadas por la investigación pública argentina.

Equipo de la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT)

Gerente de Vinculación Tecnológica
Dr. Sergio Romano

Asistentes privadas
Camila Tessarini - Paula López Lillo

Área de RRHH
Nancy Galofré

Dirección de Gestión de Tecnologías (GVT)

Directora de Gestión de Tecnologías
Lic. María Dulce Zabalo Mamonde

Asistente privada
Victoria Dall'Armellina

Área de Informes e Indicadores
Andrea Gil

Coordinaciones técnicas

Coordinación de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable

Coordinador
Juan Pablo Scolarici

Vinculadoras:

- Anabella Ribolzi
- Joana Apablaza
- Melanie Agostino
- Bianca Romero Arroyo

Coordinación de Ingeniería, Ambiente y Energía

Coordinadora
Romina Cuello

Vinculadores/as:

- Ángel González
- Florencia D'Auria
- Natalia Martínez
- Micaela Bellante

Coordinación de Salud, Alimentos y Biotecnología

Coordinadora
Ayelén Rapoport

Vinculadores/as:

- María Cecilia Rodríguez
- Inés Dorrego
- Pablo Elicio
- Luis Acosta

Coordinación de Convenios y Propiedad Intelectual (PI) (GVT)

Coordinador
Pablo Lapenda

Responsable de Propiedad Intelectual (PI)
Cecilia Szymczak

Área de Propiedad Intelectual (PI)

- Fernando Capra
- Gabriela Genole
- Gilda Breckon
- Juan Pablo Gallo
- Marisol Troiano

Área de convenios

- Enzo Márquez
- Gabriela Caballero
- Gabriela de Souza
- Javier Sortino
- Malena Scorrani
- Nicole Cutuli
- Ornela Lucarini
- Sofía Castellano
- Soledad Del Giorgio

Coordinación de Instrumentos para la Vinculación Tecnológica (GVT)

Coordinador
Agustín Crivelli

Jefa de Servicios, Control y Financiamiento
Elizabeth Cardozo

Área de seguimiento

- Gloria Bruna
- Damián Klita
- Laura Olivesky
- Leonardo Schmidt

Área económica y de Empresas de Base Tecnológica (EBT)

- Hernán Velázquez
- Valentina Sarmiento

Área de Servicios y Control

- Natalia Barrientos
- Natalia Boláñez
- Belén Gómez
- Juan Manuel Peredo
- Mayra Moro

Área de Financiamientos

- Pamela Guzzardi
- Romina Castro

Red de Desarrollo Federal para la Vinculación Tecnológica (GVT)

Región Centro

Integrantes OVT Córdoba

- Daniel Majul
- Lorena Moreno
- Micaela Campi Villanova
- Juan José Ortiz
- Andres Echeverry Mejia

Integrantes OVT Rosario

- Cristian Vurcharchuc
- Laura Molina Rubino
- Bárbara Bercovich

Integrantes OVT Santa Fe

- Daniela Cerelli
- Guillermo Moreno Piovano
- María Alejandra Nieva
- Lucía Brambilla

Región Norte

Coordinador regional

Fidel Pérez

Integrantes OVT Nordeste

- Emilio Alejandro Quenardelle
- Marcia Sottile Samachiaro
- Gabriela Cardozo

Integrantes OVT NOA Sur

- Cynthia González
- Esteban Igon
- Dolly Chemes

Integrantes OVT Salta-Jujuy

- Daniel Romero
- Héctor Zacarias Caihuará

Región Patagonia

Coordinador regional

Juan Pablo Cévoli

Integrantes OVT CADIC

- Daniel Martinioni
- Adriana Cabrera Vásquez
- Micaela Monge
- Ariel Luján Giamportone

Integrantes OVT CENPAT

- Karina Fernández
- Irupé Carmona
- Carolina Leroux
- Juan Pablo Luna
- Bruno Alcas

Integrante OVT Patagonia Norte

- Ana Josefina Guevara
- Carolina Möller
- Mariela Pasqui

Región Cuyo

Coordinadora regional

Gabriela Bazán

Integrantes OT San Luis

- Roberto Calzetti
- Darío Rickert

Integrantes OVT Mendoza

- Ivana Contreras
- Marta Selán Villavicencio
- Celeste Martín

Integrante OVT CRILAR

- Marcela Vega

Región Buenos Aires

Coordinador regional

David López Villegas

Integrantes OVT Bahía Blanca

- Jorge Pedrueza
- Diana Schmidt

Integrantes OVT Mar del Plata

- Adrián Carricart
- Dolores Rodríguez
- Ana Luz Candelo Urrutibeheity

Integrantes OVT La Plata

- Carina Berho
- Romina Maulini
- Pablo Albiero
- Ana Clara Ferreira
- María Inés Preuss

Integrante OVT Tandil

- Matías Nardello
- Romina Lapera

The background of the entire page is a vibrant blue. Overlaid on this background is a complex network diagram. It consists of numerous black circular nodes of varying sizes, connected by thin, white, semi-transparent lines. The nodes are scattered across the frame, with a higher density in the upper-left and lower-right areas, creating a sense of interconnectedness and flow. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

GERENCIA
DE
VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA

CONICET

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas